

**Sherubtse College
Royal University of Bhutan**

༣ བཀའ་ཤིས་སྐད་ཚོང་ཁག་ནང་གི་ སློབ་ཕུག་སློབ་རིམ་༧་པ་ལས་༡༩་པའི་སློབ་ཕུག་ཚུ་གིས་ ཚོང་ཁའི་མིང་ཚིག་ Dzongkha vocabulary
ཡར་ཤལ་ག་དེ་སྟེ་ བཏང་དོ་ཡོད་པ་ཨིན་ནའི་སྐོར་ བཏྟག་ཞིབ།

ཞིབ་འཚོལ་པ་གཙོ་བོ་: སྐལ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ། ལེགས་བཤད་པ། རྒྱུ་བོ་དང་ནང་དོན་རིག་པའི་ལས་ཁུངས།
མཉམ་འབྲེལ་ཞིབ་འཚོལ་པ་: དབྱངས་སློན་མཚོ་མོ། ལེགས་བཤད་པ། རྒྱུ་བོ་དང་ནང་དོན་རིག་པའི་ལས་ཁུངས།
མཉམ་འབྲེལ་ཞིབ་འཚོལ་པ་: དགའ་ལེགས་མོ། སློབ་ཕུག་ ཚོང་ཁ་དང་ཨིང་སྐད་ཟུང་འབྲེལ།

གོགས་རམ་དུས་ཡུན་: གྱི་ཟླ་༥་པ་༢༠༢༠ལས་གྱི་ཟླ་༧་པ་༢༠༢༡ ཚུ་ན།

ཞིབ་འཚོལ་འདི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མི་ལོ་བསྟར་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲུའི་ཞིབ་འཚོལ་གོགས་རམ། [༢༠༢༠ལས་༢༠༢༡]

ཕུལ་ས་:
མཐོ་རིམ་མདོ་འཛིན། ཞིབ་འཚོལ་དང་འབྲེལ་མཐུད་ཀྱི་ཡིག་ཚང་།
ཤེས་རབ་ཚེ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲ།
སྟོན་ཚུངས་: ༡༥/༠༥/༢༠༢༡

གསལ་བསྒྲགས

༤ ལས་འགུལ་སྐྱོད་ལུ་འདི་ རང་གིས་གསར་བཟོའི་ལུ་འོ་མ་ཅིག་ཡིན། ལུ་འདི་ལས་ཚོགས་དང་གཙུག་ལག་སློབ་མཉམ་ག་ལུ་ཡང་ཚོས་རྒྱགས་ཀྱི་དོན་ལུ་
སློད་ནི་མེན། རེ་གི་མིང་རྟགས་འདི་གིས་ སློབ་སློང་འདི་ནང་ལུ་ གནང་བ་མེད་པའི་ལུ་གི་རིམ་པ་འབད་བ་མེད་པ་དང་ གནས་ཚུལ་ཚུ་བདེན་པ་ཡིན་ཟེར་
བའི་དོ་སློབ་འབདཱ་ཡིན། ལས་འགུལ་སྐྱོད་ལུ་འདི་ ཨི་འཛིན་མཐོ་རིམ་ཞིབ་འཚོལ་ཚོགས་ཚུང་ལུ་སུལཱ་ཡིན། ཤེས་རབ་རྩེ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ།

སྐལ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ།

མིང་དང་ཞིབ་འཚོལ་པ་གཙོ་བོའི་མིང་རྟགས།

སྤྱི་ཚེས་..... ༡༥/༠༤/༢༠༢༡

Contents

ཞིབ་འཚོལ་བརྒྱུད་དོན། Abstract	1
ལེའུ་དང་པ། རོ་སློབ་དང་རྒྱུ་ལུངས། Introduction and Background.....	2
ལེའུ་གཉིས་པ། ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དམིགས་ལུལ་དང་དམིགས་གཏང། Aims and Objectives	2
ལེའུ་གསུམ་པ། ཚུམ་རིག་བསྐྱར་ཞིབ། Literature Review.....	3
ལེའུ་བཞི་པ། ཞིབ་འཚོལ་ཐབས་ཤེས། Research Methods.....	4
༤.༡ མི་འཕོར་སློབ་སྐྱོད་དང་དཔེ་ཚད། Study Population and Sampling.....	5
༤.༢ དཔེ་ཚད་སློབ་ཚུངས། Sample Size.....	5
༤.༣ གནད་སླད་བསྐྱེལ་ལེན་གྱི་བྱ་རིམ། Data Collection Procedure.....	5
༤.༤ གནད་སླད་དབྱེ་དབྱེད་གྱི་ཐབས་ལམ། Data Analysis Methods.....	6
ལེའུ་ལྔ་པ། ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ཁྱབ་འབྲས། Research Findings.....	6
༥.༡ ང་གིས་སྐྱུང་འདི་ཚུ་ནང་ལས་མིང་ཚིག་གསར་པ་ལྟ་བུ་ཚུ་གས་པས། Short Stories as a Source of Dzongkha Vocabulary Improvement.....	6
༥.༢ ང་གིས་འབྲི་ཚུམ་འདི་ཚུ་ནང་ལས་མིང་ཚིག་གསར་པ་ལྟ་བུ་ཚུ་གས་པས། Essay as a Source of Dzongkha Vocabulary Improvement.....	9
༥.༣ ང་གིས་སྐྱུང་ཚུམ་རིག་པ་ལས་མིང་ཚིག་གསར་པ་ལྟ་བུ་ཚུ་གས་པས། Poetry as a Source of Dzongkha Vocabulary Improvement.....	12
༥.༤ ང་གིས་སློབ་དཔོན་ཚུ་ལས་མིང་ཚིག་གསར་པ་ལྟ་བུ་ཚུ་གས་པས། Dzongkha Teacher as an agent of Improvement.....	15
༥.༥ ང་གིས་ཀི་དེ་བ་ལྟོག་པའི་སྐབས་མིང་ཚིག་གསར་པ་ལྟ་བུ་ཚུ་གས། Reading as a Source of Dzongkha Vocabulary Improvement.....	18
༥.༦ ང་གིས་རྒྱུང་མཐོང་TV་བཟླ་སྟེ་མིང་ཚིག་གསར་པ་ལྟ་བུ་ཚུ་གས་པས། Television as a Source of Dzongkha Vocabulary Improvement.....	21
༥.༧ ང་གིས་ཆ་རོགས་ཚུ་དང་མཉམ་སློབ་སྐབས་མིང་ཚིག་གསར་པ་ལྟ་བུ་ཚུ་གས་པས། Friends as a Source of Dzongkha Vocabulary Improvement.....	24

༤.༤ ང་གིས་པམ་ཚུ་ལས་མིང་ཚིག་གསར་པ་སྟོབ་ཚུགས་པས། Parents as a Source of Dzongkha Vocabulary Improvement27
 ལེའུ་བློན་པ། 29
 ༤.༥ གྲོས་བསྟུན། Discussion..... 29
 ༤.༦ རྒྱབ་གཞིན་དོ་སྦྱོར། Recommendation 33
 ༤.༧ ཞིབ་འཚོལ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ བཀག་འཛིན། Limitations..... 33
 མཇུག་བསྟུ། Conclusion..... 33
 རྒྱབ་དྲིན་ཡིག་ཆ། References..... 34

ལེབ་ལྟོད་པ། རི་སྒྲིབ་དང་རྒྱུ་ལུངས། Introduction and Background

དེ་ཡང་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༤༡ ལོ་ལྗེས་འཆར་གཞི་འགོ་དང་པ་བཅུགས་པའི་སྐབས་དེར་སང་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཡང་འགོ་དང་པ་བཅུགས་ལུག་དེ་བརྒྱུ་སྤེ་ རྫོང་ཁ་ཡང་ ཡིང་སྐད་དང་ཅོག་ར་འཐད་པ་སྤོ་སྤོ་བྱོང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་འགོ་བཅུགས་པ་ལས་ མི་ཚེ་ནང་ལུ་ ཡོན་ཏན་འདི་མེད་ཐབས་མེད་པ་ ཅིག་ལུ་སོང་སྤོ་ཡོད་པ་ཨིན། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ སྤོ་བ་ལྷུག་ཨ་ལོ་ཚུ་ སྤོ་བ་གྲ་ནང་ལུ་ རྫོང་ཁའི་ གཞི་འགྲུམ་དང་རིག་ཚུལ་འཐོབ་དགོས་དང་ ཡར་ རྒྱས་གཏང་དགོས་ཁག་ཆེ་བས། རྫོང་ཁའི་ཁ་སྐད་ཡར་རྒྱས་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ རྐྱད་རིགས་ཀྱི་རིག་ཚུལ་བྱིན་དགོས་ཡང་ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཨིན་པས། Bidha and Thinley(2010) འབད་བ་ཅིན་སྤོ་བ་ཁང་ནང་ལུ་ སྤོ་བ་སྤོན་འབད་བའི་སྐབས་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་གིས་ མི་དང་ གཅིག་ཁར་བན་དོན་སྤོད་ལེན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོས་ཁག་ཆེ་བས་ཟེར་ཨིན་པས།(p.11-34) མིང་ཚིག་ཡར་རྒྱས་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁ་སྐད་ཡར་རྒྱས་གཏང་དགོས་དེ་ དེ་མེན་པ་ཅིན་ མིང་ཚིག་ཚུ་ བརྗེད་འབྱོ་ནིའི་ཉེན་ཁ་འདུག་དེ་སྤོ་བ་གྲ་ཁག་ལས་པར་དེ་རེས་ནངས་ པའི་གནས་སྤངས་དང་འཁྲིལ་བའི་རྫོང་ཁའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ལོགས་སུ་སྤོ་ བྱུང་ཚན་ནང་ལུ་བཅུགས་ཏེ་ སྤོ་བ་སྤོན་གནང་སོལ་མེད་པ་ལས་རྫོང་ཁའི་མིང་ ཚིག་ཡར་རྒྱས་བཏང་ནི་ལུ་དཀའ་ངལ་སྤོམ་འདུག་ ང་བཅས་རའི་རྫོང་ཁ་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོས་ཆེན་མོ་ཅིག་མེད་པ་ལས་ག་ར་གིས་ཡིང་སྐད་ཐོག་ ལས་ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཨིན་པས། འདི་ཡང་མིང་ཚིག་ཚུ་ མ་ཤེས་པའི་བསྐྱང་ལས་ཡིང་སྐད་དང་སྤོ་བ་སྤོན་ལུ་ སྤོ་བ་འདུག་ འདི་གིས་རྫོང་ཁའི་མིང་ ཚིག་ཡར་རྒྱས་ལུ་ ཐོ་སྤོམ་འབད་རང་ཐོག་པ་ལས་ ལུལ་ལས་རྫོང་ཁའི་མིང་ཚིག་འདི་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ནིའི་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ མེད་པ་ ཅིན་ ཡིང་སྐད་ཀྱི་མིང་ཚིག་ལག་ལེན་འཐབ་ རྫོང་ཁའི་མིང་ཚིག་ཡལ་འབྱོ་ནིའི་ཉེན་ཁ་འདུག་ རྫོང་ཁའི་མིང་ཚིག་ལུ་ ཐོ་སྤོམ་འབྲིས་ཚུ་དེ་ ཡིང་ རྐྱད་ཀྱི་མིང་ཚིག་སྤོ་བ་མི་ཉུང་སུ་འབྱོ་བའི་ལེ་སན་འོང་ནི་ཨིན་པས། དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ སྤོ་བ་སྤོན་ཚུ་གིས་དུས་རྒྱུན་དུ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ རྫོང་ཁ་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་ཉན་ཆས་ཟེར་ཨིན་རུང་ ཡིང་སྐད་ཀྱི་མིང་ཚིག་Ear phone ཟེར་སྤོ་བ་དོ་ཡོད་པ་ཨིན། དེ་ལས་ སྤོ་བ་གྲ་ནང་ལུ་ སྤོ་བ་སྤོན་ཚུ་ལུ་ རྫོང་ཁའི་ ཕ་གཞུང་འདི་རང་ སྤོ་བ་སྤོན་འབད་མ་གཏོགས་ རྫོང་ཁའི་མིང་ཚིག་སོ་སོ་འབད་བྱུང་ཚན་བཟོ་སྤོ་ སྤོ་བ་སྤོན་འབད་ནི་མེད་པ་ལས་ སྤོ་བ་སྤོན་པ་ཚུ་ ཕ་གཞུང་དུས་ཚོད་ཁར་རྫོགས་དགོས་ཨིན་པས། དུས་རྒྱུན་དུ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་གི་ ཅ་ཆས་ཚུ་གིས་ རྫོང་ཁའི་མིང་ཚིག་ཚུ་མ་ཤེས་པར་ ཡིང་སྐད་ལག་ ལེན་འཐབ་པ་ལས་ དཀའ་ངལ་སེལ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྤོ་བ་དཔོན་ཚུ་གིས་ མིང་ཚིག་ཚུ་ ག་དེ་སྤོ་བ་སྤོན་གནང་དོ་ག་དང་ སྤོ་བ་སྤོན་ཁོང་རའི་ མིང་ཚིག་ ག་དེ་སྤོ་བ་སྤོན་ལེན་ན་ བཟོ་ནི་དོན་ལུ་ཨིན།

ལེབ་གཉིས་པ། ཞིབ་འཇོལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་དང་དམིགས་གཏང། Aims and Objectives.

༡.༡ དམིགས་ཡུལ།

སྤྱིར་བཏང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ལ་སྐད་ཡར་རྒྱས་བཏང་ནི་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་དབང་རང་བཙན་ལུ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་མ་ཚད་སློབ་ཚུགས་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་
ཚོང་ཁའི་མིང་ཚིག་ དུས་རྒྱུན་ལག་ལེན་འབབ་ནི་ལུ་ དཀའ་ངལ་མི་བྱུང་ནི་དང་མ་འོངས་པའི་ན་གཞོན་སློབ་ཚུགས་ཚུ་གིས་ཡིང་སྐད་ཀྱི་མིང་ཚིག་ཚུ་ལག་
ལེན་འབབ་ནི་ལས་བཀག་ཚུགས་པའི་ཁོ་ཕན་ཡོད།

༡.༡ ལས་དོན།

- ༡༽ སློབ་ཚུགས་ཚུ་གིས་དུས་རྒྱུན་ཚོང་ཁའི་མིང་ཚིག་ ལག་ལེན་འབབ་ནི་ལུ་ དཀའ་ངལ་ག་དེ་སླེ་སེལ་དོ་ཨིན་ན?
- ༢༽ མིང་ཚིག་གསར་པ་ལྟ་བུ་ཞིན་དོན་ལུ་ ཐབས་ཤེས་ག་དེ་སླེ་བཏོན་དོ་ཡོད་པ་ཨིན་ན?
- ༣༽ ཡིང་སྐད་ཀྱི་མིང་ཚིག་ཚུ་ལག་ལེན་འབབ་པ་ད་ ཚོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་ལུ་ གནོད་པའི་སྐོར་སློབ་དཔོན་ཚུ་གིས་ག་དེ་སླེ་བཤད་ནི་ཡོད་ག?

ལེའུ་གསུམ་པ། ཚུམ་རིག་བསྐྱར་ཞིབ། Literature Review

Neuman and Wright (2014) འབད་བ་ཅིན་ སློབ་ཚུགས་ཚུ་གི་མིང་ཚིག་ཚུ་ཉ་གོ་དགོ་པ་མ་ཚད་ ཤེས་ཚད་ཡར་རྒྱས་འགྱུ་འཁོར་སྐབས་ལུ་
མིང་ཚིག་ཡང་མངམ་ཤེས་དགོ་པ་སླེ་ཨིན་པས། ཞིབ་འཚོལ་ལེ་ཤ་ནང་ལུ་ བཤད་དོ་བཟུམ་ མི་ངོམ་འདི་ མིང་ཚིག་གི་ཕྱུག་པོ་ཨིན་པ་ཅིན་

ཁོ་མོ་ག་འབད་རུང་ ལྷག་པའི་སྐབས་ཉ་གོ་ནི་མ་ཚད་ མཐོ་རིམ་སློབ་ལུ་རྒྱ་ནང་ལས་པར་སློད་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ ཉ་གོ་ཚུགས་དོ་ཡོད་པ་ཨིན།

Sedia(2005) དང་འཁྲུལ་བ་ཅིན་ སློབ་སྟོན་པའི་སློབ་ཚུགས་ཚུ་ལུ་ མིང་ཚིག་གི་སྐོར་ལས་བཀོད་ཀྱི་བྱིན་དགོ་པ་ལག་ཆེ་ཟེར་ཨིན་པས། རྒྱལ་ཡོངས་
ལྷག་ནིའི་གོ་སྐབས་ལུ་རྒྱ་ནང་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་ མིང་ཚིག་གི་སྐོར་ལས་བཀོད་ཀྱི་བྱིན་ནི་དང་ སློབ་སྟོན་འབད་ནི་ཚུ་ ཐབས་ཤེས་ལེགས་ཤོམ་ཅི་མ་མཐོང་ཟེར་
ཨིན་པས། ཐབས་ཤེས་ཟེར་རུང་ མིང་ཚིག་དག་པ་ཅིག་ གདམ་ཁ་རྒྱབ་སྟེ་ སློབ་སྟོན་འབད་དགོ་པ་འདུག་ཟེར་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ སློབ་སྟོན་པའི་ཁ་
བྱུག་ལས་ སློབ་ཚུགས་ཚུ་ལུ་ མིང་ཚིག་ཚུ་སྟོན་བྱིན་ནི་མི་འོང་ཟེར་ཨིན་པས། སློབ་ཚུགས་ཚུ་ ཁོང་རང་ ཀེ་དེ་བཟུག་དགོ་པ་མ་ཚད་ ཐབས་ཤེས་ལྷམ་པ་མ་
འདྲ་བའི་སློབ་ལས་ མིང་ཚིག་གསར་པ་འཚོལ་དགོ་པ་དང་སེམས་ཁར་བཞག་དགོ་པ་ཨིན་པས། ཀེ་དེ་བཟུག་པའི་སྐབས་ལུ་ ལྷག་མི་ མི་ངོམ་འདི་ ལེགས་
ཤོམ་ཨིན་པ་ཅིན་ མིང་ཚིག་གི་དོན་དག་ཚུ་ཡང་ ཤེས་ཚུགས་པ་ཨིན་པས།

Brown,Waring and Donkaewbua(2008) འབད་བ་ཅིན་ ཡིང་ལེག་གི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ལྷམ་པ་མ་འདྲམ་གསུམ་ལས་བཅོམ་ཨིན་པས།
དེ་ཡང་ ཀེ་དེ་བཟུག་ནི་ དང་རྣམ་ཚུག་གི་ཉན་ཏེ་ ལྷག་ནི་ སྤྱང་ལྷག་ནི་ ཚུ་ཨིན། རྒྱ་པན་གྱི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ སློབ་ཚུགས་ ༣༥་ སླེ་ཚན་གསུམ་ལུ་
དབྱེ་དེ་སྤྱང་ལག་མ་འདྲམ་གསུམ་ལྷག་བཅུག་སྟེ་ ཉན་པའི་སྐབས་ མིང་ཚིག་གསར་པ་ ལྷག་ཚུགས་པས། དེ་འབད་མ་ད་ སློབ་ཚུགས་ཚུ་གིས་ མིང་ཚིག་
མངམ་རང་ ལྷག་པའི་སྐབས་ལུ་ མིང་ཚིག་ལྷག་ཚུགས་དོ་ཡོད་པ་ཨིན་པས། སུམ་ཉུགས་དོན་གསལ་སྤྱིང་པོ་ (ཤོག་གངས་ ༢)ནང་ལུ་ ཚོང་ཁའི་མིང་
ཚིག་ཡི་གེ་ ཀ་གཅིག་ལུ་ཡང་ དོན་མ་འདྲམ་ལེ་ཤ་གཅིག་ལུ་འདུག་པ་ཨིན་པས།

མིང་ཚིག་འདི་ སློབ་ཚུགས་ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ལྷག་ནིའི་རིག་ཚུལ་ནང་ལུ་ ལག་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཨིན་ཟེར་ཞིབ་འཚོལ་མ་འདྲམ་ཚུ་ནང་ལུ་ བཀོད་དེ་འདུག་ Duke
and Moses (2003), དང་འཁྲུལ་བ་ཅིན་ སློབ་ཚུགས་ཚུ་གིས་མིང་ཚིག་ཡར་རྒྱས་ལུ་ སློབ་དཔོན་ཚུ་གིས་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་

མིང་ཚིག་གསར་པ་ སློབ་ཚུགས་ལུ་སློབ་སྟོན་འབད་ནི་དེ་དོན་ལས་ ཐབས་ཤེས་མ་འདྲཱ་བཅུ་ཐམ་ཡོད་པ་ཨིན་པས། དེ་ཚུ་ཡང་ལྷག་ནི་དང་ལྷག་བཅུག་ནི། མིང་ཚིག་ཁ་ལས་སྤབ་བཅུག་ནི། བྱིམ་ནང་ལུ་ ལྷག་བཅུག་ནི་དང་ སློབ་ཚུགས་བཅུག་ནི། མིང་ཚིག་སེམས་ཁར་བཞག་བཅུག་ནི། མིང་ཚིག་ཁག་ཆེ་མི་ ཚུ་སློབ་སྟོན་འབད་ནི། འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་མིང་ཚིག་ ལྷབ་ནི། མིང་ཚིག་འཇམ་སུ་བཟོ་སྟེ་ལྷབ་ནི། སློབ་ཚུགས་ཚུ་ མིང་ཚིག་ལེ་ག་དང་དོན་མ་འདྲཱ་ཚུ་ བཟོ་ལུ་ ཚར་ལེ་ག་ལྷབ་ནི་ཚུ་ཨིན།(p.4-10). ཨིང་སྐད་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་ཚུ་ཁག་ཆེ་རྟོག་རྟོ་ཨིན་པའི་སྐར་ལས་ ཞིབ་འཚོལ་ལེ་ག་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ ར་བཅས་འབྲུག་ཀླུ་ཁབ་ཀྱི་ ཀླུ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་ རྫོང་ཁ་འདི་གི་སྐར་ལས་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་མིན་འདུག དེ་བཟུམ་སྟེ་ སློབ་ཚུགས་ཚུ་གི་ སློབ་ ཁང་ནང་ལས་པར་ ར་བཅས་འབྲུག་པའི་སློབ་དཔོན་ཚུ་གིས་སློབ་སྟོན་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་ མིང་ཚིག་ གསར་པ་ཚུ་ སློབ་ཚུགས་ཚུ་གིས་རྒྱུད་ལུ་ཡར་རྒྱས་ ག་དེ་སྟེ་རང་འགྲུལ་ཨིན་ན་ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་མིན་འདུག དེ་འབད་མ་ལས་ སློབ་རིམ་༧་པ་ལས་༡༢་པའི་བར་ན་ལུ་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན། དེ་ ཡང་ མཐོ་རིམ་སློབ་ལྷན་ཚུ་ནང་ལས་པར་ འབྲུག་ཀླུ་ཁབ་ཀྱི་རོ་རྟགས་ཀླུ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་ རྫོང་ཁ་འདི་ ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གཏང་པ་གིས་མ་ཚང་ རྫོང་ཁའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ མངམ་སྟེ་ ལྷབ་སྤྱད་འབད་དེ་ མཐོ་རིམ་སློབ་ལྷན་ཚུ་ འཇུལ་ཞུགས་འབད་བའི་སྐབས་མིང་ཚིག་ཤེས་དགོཔ་དེ་ ཡོད་ན་ འདི་མཚོག་དང་ མེད་ན་འདི་ ཐབས་ཆག་པ་ཅིག་ཨིན་པས།

ལེའུ་བཞི་པ། ཞིབ་འཚོལ་ཐབས་ཤེས། Research Methods

ཞིབ་འཚོལ་ཐབས་ཤེས་འདི་ ཐབས་ཤེས་སྟེལ་མ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་འབད་ཡི། རྩལ་བཟོན་ཐབས་ཤེས་དང་གྲངས་འབྲེལ་ཐབས་ཤེས་གཉིས་ལག་ལེན་ འཐབ་མི་འདི་ལུ་སྤབ་ཨིན་པས། (Cresswell,2014) ཞིབ་འཚོལ་འབད་བའི་སྐབས་ ཐབས་ཤེས་སྟེལ་མ་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ རྫོང་ཁའི་ མིང་ཚིག་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རིག་པ་ཚུ་བརྟག་དཔྱད་འབད་ཚུགས་ནི་དང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མིའི་སློབ་ཚུགས་དང་སློབ་དཔོན་ཚུ་གིས་རྫོང་ཁའི་མིང་ཚིག་ལུ་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱིས་ཤེས་རྟོགས་འབྱུང་ཚུགས་པའི་དགོས་པ་འདུག ཞིབ་འཚོལ་དེ་ཡང་ ཚོད་དཔག་ངེས་བདེན་བཟོ་ནི་དང་གནད་སྣང་བསྟེ་ལེན་འབད་ནིའི་ དོན་ལུ་བརྟག་ཞིབ་ཅི་ཤོག་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ གནད་སྣང་བསྟེ་ལེན་འབད་ཡི། བཀྲིས་སྐར་རྫོང་ཁག་ནང་གི་ སློབ་ཚུགས་སློབ་རིམ་༧་པ་ལས་༡༢་པའི་བར་ བ་སློབ་སྦྱོང་འབད་མི་ཚུ་གི་བཅའ་མར་གཏོགས་ཅི། དེ་ཡང་བཀྲིས་ཚེ་སློབ་ལྷེ་བ། འཇིགས་མེད་ཤེས་རབ་སྦྱིང་སློབ་ལྷེ་བ། རང་འབྱུང་སློབ་ལྷེ་བ། འཇམ་དཔལ་སྦྱིང་སློབ་ལྷེ་བ་བཞི་ཨིན། ཞིབ་འཚོལ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཐབས་ཤེས་སྟེལ་མའི་ནང་ལས་ ཅི་བཀོད་ཆ་ཚང་བའི་ཅི་ཤོག་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ སློབ་དཔོན་དང་སློབ་ཚུགས་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ བརྟག་ཞིབ་ཅི་ཤོག་ ཨིན་མེན་ རྟགས་བཀའ་ཉེ་གནས་སྤྱད་ལེན་ཡོད་པ་ཨིན། འདི་ཡང་ Likert Scale ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ལས་ ཁོང་རའི་བསམ་འཆར་བཀོད་མི་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་ངོས་འཛིན་འབད་ཡི། ༡= མཚོག་ འགྱུར། ༢= གནམ་མེད་ས་མེད་ལེགས་ཤོམ། ༣= ལེགས་ཤོམ། ༤= ཉལ་མ་གཅིག། ༥= ལེགས་ཤོམ་མིན་འདུག། ཨིན་མེན་རྟགས་བཀའ་ཉེ་ ཅི་ བ་ ལུ་ཡོད་པ་ཨིན། Likert Scale འདི་ སྟེ་ཚོན་གཉིས་ནང་ལུ་ ཅི་བ་བཞི་རེ་ཡོད་པ་ཨིན། སློབ་དཔོན་དང་སློབ་ཚུགས་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ ཅི་ཤོག་ བཀའ་སྟེ་གནད་སྣང་དབྱེ་དབྱེ་དཔྱད་SPSS་དང་MS excel་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་འབད་ཡི་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

༤.༡ མི་འབོར་སློབ་སྦྱོང་དང་དཔེ་ཚད། Study Population and Sampling

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་མི་སློབ་སྦྱོང་ཡོངས་བསྟོན་མཁའ་མཁུ་མཉམ་མཁའ་༢,༢༡,༤༠༢ (United Nation 2020) ཨིན་པས། འདི་ནང་ལས་ བགྲིས་སྐྱང་རྫོང་ཁག་ནང་ལུ་ མི་སློབ་སྦྱོང་མཁའ་མཁུ་༤༤,༥༢༢ ཡོད་པ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་མོདེ་ཡོངས་བསྟོན་མཁའ་མཁུ་ཚེ་ལས་༥.༡༤% དང་མོ་འདི་ བརྒྱ་ཚེ་ལས་༤.༢༤% ཨིན་པས། (NSB 2017)

༤.༢ དཔེ་ཚད་སློབ་སྦྱོང་། Sample Size

ཨང།	སློབ་གྲྭ།	དཔེ་ཚད་སློབ་སྦྱོང་།	དཔེ་ཚད་བསྟུ་བ།
༡	བགྲིས་ཚེ་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ།	༥༠	༥༠
༢	འཇིགས་མེད་ཤེས་རབ་གླིང་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ།	༥༠	༥༠
༣	རང་འབྱུང་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ།	༥༠	༥༠
༤	འཇམ་དཔལ་གླིང་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ།	༥༠	༥༠

ཐིག་ཁྲམ་ ༣.༣ སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་བཞི་ལས་ དཔེ་ཚད་བསྟུ་ལེན་གསལ་ཉོན།

ཞིབ་འཇོལ་འདི་གི་སྐབས་ལུ་ བགྲིས་སྐྱང་རྫོང་ཁག་ནང་ལས་ སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་བཞི་གདམ་ཁ་རྒྱབ་ཅི། སློབ་གྲྭ་འདི་ཚུ་ནང་ལས་ ཡོངས་བསྟོན་སློབ་ཕྲུག་ ༣༢༠ འབད་ཡི། སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་བཞི་ལས་ལས་ འཇིགས་མེད་ཤེས་རབ་གླིང་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་ནང་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་ཡོངས་བསྟོན་སློབ་ཕྲུག་ ༤༧༧ འདུག དེ་ལས་ འཇམ་དཔལ་གླིང་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་ནང་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་ཡོངས་བསྟོན་སློབ་ཕྲུག་ ༤༠༡ འདུག དེ་བཟུམ་སྟེ་ རང་འབྱུང་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་ཡོངས་བསྟོན་སློབ་ཕྲུག་ ༥༥༧ དང་ མཇུག་རང་ བགྲིས་ཚེ་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་ནང་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་ཡོངས་བསྟོན་སློབ་ཕྲུག་ ༤༤༡ འདུག སློབ་ཕྲུག་ཡོངས་བསྟོན་སློབ་ཕྲུག་ ༢༡༠༠ འདུག ག་དེམ་ཅིག་སྟེ་ སློབ་ཕྲུག་ཡོངས་བསྟོན་སློབ་ཕྲུག་ ༡༠༠༠ ལས་ ༥༠༠༠ བར་ན་ཨིན་པ་ཅིན་ བརྒྱ་ཚེ་ལས་ ༥ འབད་དགོཔ་ཡོད་པ་ལས་ དཔེ་ཚད་སློབ་སྦྱོང་ནང་ལུ་ ༣༢༠ བསྟུ་ནིའི་རེ་ བ་བསྐྱེད་དོ་བཟུམ་སྟེ་ དཔེ་ཚད་ བསྟུ་བའི་སྐབས་ལུ་ ཡང་ ང་བཅས་ཚུ་ གིས་ ༣༢༠ བསྟུ་ལེན་འབད་ཡོད་པ་ཨིན།

༤.༣ གནད་སྦྱད་བསྟུ་ལེན་གྱི་བྱ་རིམ། Data Collection

Procedure

དི་ཤོག་དེ་ཡང་Random Sampling འབད་ཡོད་པ་ད་ སློབ་ཕྲུག་བུཚ་དང་ བུམོ་སྟེ་ཚན་གཉིས་ལུ་བགོ་བཤའ་རྒྱབ་སྟེ་ བུཚ་སྟེ་ཚན་གཉིས་དང་བུམོ་སྟེ་ཚན་ གཉིས་བཟོ་ཡོད་པ་ཨིན། དེ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཨང་གངས་རེ་སྟོན་དེ་ ཡ་ཨང་བུཚ་ ༡༠ དང་ཚ་ཨང་བུམོ་ ༡༠ གདམ་ཁ་རྒྱབ་ཅི། ཞིབ་འཇོལ་གྱི་གནད་སྦྱད་ བསྟུ་བར་མ་འགྱོ་བའི་རྟེ་མ་ རྫོང་ཁག་ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་གནང་བ་ལེན་ཏེ་ལུལ་ལས་ སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་སློབ་དབུ་འཛིན་ལས་ཡང་གནང་བ་ལེན་ཡོད་པ་

པར་རིམ་ ༣.༣ ཞིབ་འཇོལ་འབད་མའི་ སའོངས།

ངགིས་སྲུང་པདྨི་ཚུ་ནང་པས་མིང་ཚིག་གསར་པ་ལྟ་བུ་ཚུ་གས་པས།

པར་རིས་ 4.9.3 ཞིབ་འཇོལ་འབད་སའི་སློབ་གྲྭ་འི་མིང་།

པར་རིས་4.9.3 རང་འཇིགས་བ་ཅིན་ འཇམ་དཔལ་སྐྱིད་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ མིང་ཚིག་གསར་པ་ཚུ་ སྲུང་ལྟག་པའི་སྐབས་ལུ་ ལྟ་བུ་ཚུ་གས་པས་ ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག་དེ་ལུ་བརྒྱ་ཆ་ལས་ 26% གི་མཚོག་འབྲུར་དང་ བགྲིས་ཅེ་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་གི་ བརྒྱ་ཆ་ལས་ 12% གི་མཚོག་འབྲུར་དང་ ཡིན་རུང་ བརྒྱ་ཆ་ལས་ 19% གི་ སྲུང་ནང་ལས་ མིང་ཚིག་ གསར་པ་ལྟ་བུ་མེད་ཟེར་བཀོད་ཅུག་དེ་ལུ་ བལྟ་བ་ཅིན་ ར་བཅས་རའི་རྫོང་ཁའི་མིང་ཚིག་ཡར་ལྷུས་ འགྲོ་ཞི་འདི་ ཏུས་ཚོད་འགོར་ཞི་བཟུམ་འཚོར་མ་ཡིན་པས།

4.2 ང་གིས་འབྲི་ཚུལ་འདི་ཚུ་ནང་ལས་ མིང་ཚིག་གསར་པ་ལྟ་བུ་གསུང་བཤམས། Essay as a Source of Dzongkha Vocabulary Improvement.

པར་རིས་4.2.1 སློབ་ཕྲུག་མོ་མོའི་དབྱེ་བ།

གོང་འཁོད་ཐིག་ལམ་ནང་ལུ་ པར་རིས་4.2 རང་ བརྒྱ་ཆ་ལས་མཚོག་འགྲུར་ནང་ལུ་བྱུང་ རྩེ་ལྷོ་དང་བྱུང་མོ་ 34% རྩེ་ལྷོ་ 33% ཡིན་པས། དེ་བརྒྱུ་སྤྱི་ སློབ་ཕྲུག་ བྱུང་ཚུ་གིས་ འབྲི་ཚུལ་ལ་སོགས་པའི་ ཀུ་དེ་བ་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ ལེ་ཤ་མི་ལྷག་དོ་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། དེ་ཡང་ བརྒྱ་ཆ་ལས་ 1% གི་ ལེགས་ ཤོམ་མིན་འདུག་ཟེར་ཡིན་པས། དེ་འབད་ལས་ སློབ་ཕྲུག་བྱུང་ཚུ་གིས་ འབྲི་ཚུལ་ལྷག་ནི་ནང་ལུ་ བཟོན་དགོ་པ་ད་ རྩེ་ལའི་མིང་ཚིག་ གསར་པ་ ལེ་ཤ་ལྷག་དགོ་པ་ཡིན་པས། དེ་གིས་ སློབ་ཕྲུག་བྱུང་ཚུ་གིས་ རྩེ་ལ་ཉག་རྒྱུང་སྤྱོད་ནི་ནང་ལུ་ སན་ཐོགས་འབྱུང་ནི་ཡིན་པས།

ངགིས་འབྲི་ཚུལ་འདི་ཚུ་ནང་ལས་ མིང་ཚིག་གསར་པ་ལྟ་བུ་ཚུ་གསལ་པས།

པར་རིས་ལཱ་ཤེས་འཚོལ་འབད་སའི་སློབ་གྲུའི་མིང་།

གོང་གི་ཐིག་ལམ་ནང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ སློབ་གྲུ་བཞིའི་ནང་ལས་མཚོག་འཇུག་ནང་ལུ་བརྒྱ་ཆ་ ༢༩་འདི་ རང་འབྱུང་སློབ་གྲུ་ལྟེ་བའི་སློབ་སྤྲུག་གིས་ མིང་ཚིག་གསར་པ་ཚུ་ མི་མཁས་པ་གཞན་ཚུ་གིས་བྲིས་དེ་ ཡོད་མི་འབྲི་ཚུལ་ལྟ་བུ་པའི་སྐབས་ལུ་ མིང་ཚིག་གསར་པ་ལྟ་བུ་ཚུ་གསལ་པས་ཟེར་ཡིན་པས། འདི་གི་འབྲུག་ལས་བརྒྱ་ཆ་ ༢༠%འདི་ འཇམ་དཔལ་གྲིང་སློབ་གྲུ་ལྟེ་བ་དང་ བརྒྱ་ཆ་ལས་ ༡༤%འདི་ འགྲིམ་ཅེ་སློབ་གྲུ་ལྟེ་བ་ཡིན་པས། དེ་ལས་བརྒྱ་ཆ་ ལས་ ༡༡%འདི་ འཇིགས་མེད་ཤེས་རབ་གྲིང་སློབ་གྲུ་ལྟེ་བ་ཡིན་པས། ཡིན་རུང་ འཇམ་དཔལ་གྲིང་སློབ་གྲུ་ལྟེ་བ་གི་ བརྒྱ་ཆ་ ༡%ལེགས་ཤོམ་ཡིན་ འདུག་ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག་མིང་ཚིག་གསར་པ་ལྟ་བུ་འདི་ འབྲི་ཚུལ་ལག་མ་འདྲམ་ཚུ་ནང་ལས་ ཐོབ་མི་ཡིན་རུང་ སློབ་སྤྲུག་ལ་ལུ་ཅིག་ འགྲུལ་འཕྲིན་ རང་ལས་ ལྟ་བུ་ཡོད་ཟེར་བཀོད་པའི་སྐབས་ལུ་ ད་རེས་ནངས་པའི་གནས་སྟངས་ནང་འགྲུལ་འཕྲིན་འདི་གི་ རབ་ཅས་རའི་སློབ་སྤྲུག་ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ ཀི་ དེབ་ལྟ་བུ་འདི་དང་ ལཱ་ག་ཅི་རང་འབད་རུང་ ཏུས་ཚོད་འཕྲོ་བརྒྱག་བཏང་དོ་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་མ་ལས་ འབྲི་ཚུལ་ཚུ་ སློབ་སྤྲུག་ཚུ་གིས་མི་ལྟ་ག་དོ་ ཡོད་པ་ཡིན་པས།

ངགིས་སྟོན་ཚུམ་རིག་པ་ལས་ མིང་ཚིག་གསར་པ་ལྟ་བུ་ཚུགས་པས།

པར་རིས་4.3.3 སློབ་རིམ་དགུ་པ་ལས་བརྒྱ་གཉིས་ཀྱི་བར།

གོང་ལུ་བཀོད་མི་འདི་ ངགིས་སྟོན་ཚུམ་རིག་པ་ལས་ མིང་ཚིག་གསར་པ་ལྟ་བུ་ཚུགས་པས་ཟེར་མི་ནང་ལུ་ སློབ་ལྟེ་བ་བཞིའི་ནང་ལས་ སློབ་རིམ་དགུ་པ་ལས་བརྒྱ་གཉིས་པ་ཚུན་འབད་མི་ཚུ་གི་གནད་སླད་བསྟུ་ལེན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ སློབ་རིམ་བརྒྱ་གཉིས་པ་ཚུ་གི་ མཚོག་འཇུག་ནང་ལུ་བརྒྱ་ཆ་ལས་ 26% དང་སློབ་རིམ་བརྒྱ་གཉིས་པ་ཚུ་གི་བརྒྱ་ཆ་ལས་ 20% དེ་ལས་སློབ་རིམ་བརྒྱ་ཆ་ལས་ 17% དང་སློབ་རིམ་དགུ་པ་ཚུ་གི་བརྒྱ་ཆ་ལས་ 16% ཡིན་པས། གནད་སླད་འདི་ལུ་བཟུ་བའི་སྐབས་ལུ་སློབ་རིམ་བརྒྱ་གཉིས་པ་ཚུ་གིས་ལེགས་ཤོམ་ལྷག་དོ་ཡོད་པ་མ་ཚད་ མཐོ་རིམ་སློབ་ལྟེ་བ་ནང་ལུ་ འཇུག་ལུགས་འབད་དགོ་པ་ལས་བརྟེན་ཅུ་འགོངས་དོ་ཡོད་པ་ཡིན་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། ཡིན་རུང་སློབ་རིམ་བརྒྱ་ཆ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ལས་ 2 ནྟོན་ཚུམ་རིག་པ་ལས་ མིང་ཚིག་གསར་པ་ལྟ་བུ་མི་ཚུགས་པས་ཟེར་བཀོད་ལུ་གདེ་ཡང་ སློབ་ལྟེ་བ་ཚུ་གིས་སྟོན་ཚུམ་མ་ལྷག་པའི་སློབ་ལྟེ་བ་ཡིན་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།

དགོས་སྒྲུབ་ཚུལ་རིག་པ་ལས་ མིང་ཚིག་ལྟགས་རབ་ལྟུང་ཚུགས་པས།

པར་རིས་ཡ. ༣. ༣ ཞིབ་འཇོལ་འབད་སའི་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་བཞི།

གོང་འཁོད་བཀོད་ཁྲམ་ནང་ལུ་ སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་བཞི་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ཡང་ འཇམ་དཔལ་གླིང་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་དང་ རང་འབྱུང་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་དེ་ལས་བགྱིས་ཅེ་ སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་དང་ འཛིགས་མེད་ཤེས་རབ་གླིང་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་ཚུ་ཡིན། མཚོག་འགྲུང་ནང་ལུ་ འཇམ་དཔལ་གླིང་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་གི་བརྒྱ་ཆ་ལས་ ༣༣% དང་ རང་འབྱུང་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་གི་ བརྒྱ་ཆ་ལས་ ༣༠% དེ་ལས་བགྱིས་ཅེ་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་གི་བརྒྱ་ཆ་ལས་ ༡༧% འཛིགས་མེད་ཤེས་རབ་གླིང་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་གི་བརྒྱ་ཆ་ ལས་ ༣༠% ཡིན་པས། ཡིན་རུང་འཛིགས་མེད་ཤེས་རབ་གླིང་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་སློབ་སྤྲུལ་ཚུ་གིས་ བརྒྱ་ཆ་ལས་ ༣% ལྷག་པ་མི་ཚུགས་པས་ཟེར་བཀོད་མི་ལུ་ བཟླ་བ་ཅིན་ སློབ་སྤྲུལ་ཚུ་གིས་ མིང་ཚིག་ སྒྲུབ་ཚུལ་རིག་པའི་ཀེ་དེ་བ་ཚུ་མི་ལྷག་དོ་ཡོད་པའི་ མངོན་གསལ་བྱུང་ཡོད་པ་ཡིན། འཇམ་དཔལ་གླིང་སློབ་གྲྭ་ ལྟེ་བའི་སློབ་སྤྲུལ་ཚུ་གིས་སྒྲུབ་ཚུལ་ལས་ མིང་ཚིག་ལྟགས་རབ་ལྟུང་ཚུགས་པས་ཟེར་བཀོད་ལུག

4.2 ང་གིས་སློབ་དཔོན་ཚུ་ལས་ མིང་ཚིག་གསར་པ་ལྟ་བུ་ཚུ་གས་པ་སུ། Dzongkha Teacher as an agent of Improvement.

པར་རིས་4.2.1 སློབ་ཕྲུག་པོ་མེད་དབྱེ་བ།

ང་གིས་སློབ་དཔོན་ཚུ་ལས་ མིང་ཚིག་གསར་པ་ལྟ་བུ་ཚུ་གས་པ་སུ་ཟེར་བཀོད་པའི་ངོ་བོ་བཀོད་ཆ་ཚང་བའི་ངོ་བོ་ཤོག་ནང་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་བྱུ་ཚུ་གིས་ བརྒྱ་ཆ་ ལས་46% སློབ་དཔོན་ཚུ་ལས་མིང་ཚིག་ལྟ་བུ་ཚུ་གས་པ་སུ་ཟེར་བཀོད་ལུ་སློབ་ཕྲུག་བྱུ་ཚུ་གི་ བརྒྱ་ཆ་ལས་40% མཚོག་འཇུག་ཡིན་པ་སུ། ཡིན་རུང་ སློབ་ཕྲུག་བྱུ་ཚུ་གིས་བརྒྱ་ཆ་ལས་3% ལྷ་ལམ་མིང་ཚིག་གསར་པ་སུ་ཟེར་བཀོད་མི་འདི་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ སློབ་ཕྲུག་ལ་ལུ་ཅིག་ མིང་ཚིག་སློབ་དཔོན་ཚུ་ལས་མིང་ལྟ་ རོ་ཡོད་པ་ཡིན་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། འདི་དང་ཅོག་འཐད་པ་འབད་ བརྒྱ་ཆ་ལས་2% སློབ་ཕྲུག་བྱུ་ཚུ་གིས་ཡང་ རྫོང་ཁའི་མིང་ཚིག་ཚུ་རང་སའི་སློབ་ དཔོན་ཚུ་ལས་ལྟ་བུ་མིང་ཚིག་གསར་པ་སུ་ཟེར་བཀོད་པ་ཡིན་པ་སུ།

ངགིས་སློབ་དཔོན་ཚུ་ལས་ མིང་ཚིག་གསར་པ་ལྟ་བུ་ཚུགས་པས།

པར་རིས་4.4.4 སློབ་རིམ་དགུ་བུ་ལས་བཟུ་གཉིས་པའི་བར།

གོང་འཁོད་བཞག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ སློབ་སྤྱད་སློབ་རིམ་བཟུ་གཉིས་པའི་ མཚོག་འགྱུར་ནང་ལུ་ བཟུ་ཆ་ལས་ 37% ཡིན་པས། དེ་ཡང་ སློབ་རིམ་བཟུ་གཉིས་པ་ཚུ་ མཐོ་རིམ་སློབ་ཟུ་ཚུ་ནང་ལས་པར་ འཇུལ་ཞུགས་འབད་ནི་འོ་དོན་ལུ་གོ་སྐབས་འཐོབ་ནི་དང་ དེ་གི་ཤུལ་ལས་ སློབ་རིམ་བཟུ་གཉིས་པ་ཚུ་གི་ བཟུ་ཆ་ལས་ 39% འདུག་ཁོང་སློབ་སྤྱད་སློབ་རིམ་བཟུ་གཉིས་པ་ཚུ་གིས་ཡང་ རྫོང་ཁའི་མིང་ཚིག་ཚུ་སློབ་དཔོན་ཚུ་ལས་ ལྟ་བུ་ཚུགས་པས་ཟེར་བཞག་ཅུག་ཡིན་ཅུང་ སློབ་རིམ་བཟུ་པ་ཚུ་གི་ བཟུ་ཆ་ལས་ 20% ཡིན་པས། དེ་ཡང་ སློབ་དཔོན་ཚུ་ལས་ མིང་ཚིག་ཚུ་ལེ་ག་འབད་དེ་ མི་ལྟ་བུ་དོ་ཡོད་པ་ཡིན་པས། དེ་ཡང་ སློབ་རིམ་བཟུ་གཉིས་པ་ནང་ལུ་ མཐར་འཁྱོལ་བའི་སྐྱེགས་འཐོབ་པ་ཅིན་ བཟུ་གས་དོ་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ཡིན་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡོད་པ་ཡིན་སློབ་རིམ་བཟུ་པ་ནང་ལུ་སློབ་སློབ་འབད་མི་ཚུ་གིས་ བཟུ་ཆ་ལས་ 7% རྫོང་ཁའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སློབ་དཔོན་ཚུ་ལས་མི་ལྟ་བུ་དོ་ཡོད་པ་ཡིན་པས།

ངགིས་སློབ་དཔོན་ཚུ་ལས་ མིང་ཚིག་གསར་པ་ལྟ་བུ་ཚུ་གསལ་པས།

པར་རིས་༥.༧.༩ སློབ་སྦྲེ་བ་བཞི།

གོང་འཁོད་ཐིག་ལམ་འདི་གི་ སློབ་སྦྲེ་བ་བཞི་ལས་སློབ་དཔོན་ཚུ་ལས་ མིང་ཚིག་གསར་པ་ལྟ་བུ་ཚུ་གསལ་པས་ཟེར་བའི་དྲི་བ་བཀོད་པའི་སྐབས་ལུ་
 མཚོག་འགྲུའ་ནང་ལུ་ སློབ་སྦྲེ་བ་གསུམ་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ལས་ ༩༧% ཡིན་པས། དེ་ལས་འཛིགས་མེད་ཤེས་རབ་གླིང་སློབ་སྦྲེ་བ་གི་བརྒྱ་ཆ་ལས་ ༩༥%
 ཡིན་པས། ཡིན་རུང་ སློབ་ལ་ལུ་ཅིག་ སློབ་དཔོན་ཚུ་ལས་ལྟ་བུ་མི་ཚུ་གསལ་པས་ཟེར་བའི་སྐབས་ འཛིགས་མེད་ཤེས་རབ་གླིང་སློབ་སྦྲེ་བ་གི་ བརྒྱ་ཆ་
 ལས་ ༩༩% རང་བཤེས་ཚེ་སློབ་སྦྲེ་བ་གི་བརྒྱ་ཆ་ལས་ ༩% ཡིན་པས། འདི་ལུ་དབྱེད་པའི་སྐབས་ལུ་ སློབ་སྦྲེ་བ་གིས་སློབ་དཔོན་ཚུ་ལས་ མིང་ཚིག་ཚུ་ ལེ་
 བ་རང་ལྟ་བུ་ཚུ་གསལ་དོ་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།

4.4 ང་གིས་ཀི་དེབ་ལྷག་པའི་སྐབས་མིང་ཚིག་གསར་པ་ལྟོ་ལྟོ་སྐྱོད་ཀྱིས་ Reading as a Source of Dzongkha Vocabulary Improvement.

པར་རིས་4.4.1 སློབ་ཕྲུག་པོ་མོའི་དབྱེ་བ།

ངི་བ་ ཀི་དེབ་ལྷག་པའི་སྐབས་ལུ་ མིང་ཚིག་གསར་པ་ལྟོ་ལྟོ་སྐྱོད་ཀྱིས་ཟེར་ངི་བའི་སྐབས་ལུ་ དབྱེ་བ་པོ་དང་མོ་ཕྱེ་བའི་ནང་ལས་ མཚོག་འགྲུང་ནང་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་བུམ་ཚུ་གི་ལ་ཐུག་ལས་བརྒྱ་ཚ་ ༤༧ དང་སློབ་ཕྲུག་བུམ་ཚུ་གི་བརྒྱ་ཚ་ལས་ ༤༢ ཡིན་པས། དེ་ལུ་དབྱེ་བའི་སྐབས་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་བུམ་ཚུ་གིས་ ཀི་དེབ་ལྷག་པའི་སྐབས་ལུ་ མིང་ཚིག་གསར་པ་ལྟོ་ལྟོ་སྐྱོད་ཀྱིས་ཟེར་ཡིན་པས། དེ་འབདམ་ད་ སློབ་ཕྲུག་བུམ་ཚུ་གི་བརྒྱ་ཚ་ལས་ ༤༢ ཡིན་པས། སློབ་ཕྲུག་བུམ་ཚུ་གིས་ ཀི་དེབ་མངམ་ལྷག་དགོ་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། དེ་ཡང་ཀི་དེབ་ལེ་ཤ་ལྷག་པ་ཅིན་ ང་བཅས་རའི་རྫོང་ཁའི་ མིང་ཚིག་ཡར་རྒྱས་འགྲུ་ཞིའི་གོ་སྐབས་དང་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་བཏང་ཚུགས་པ་ཡིན།

ངགིས་ཀི་དེབ་ལྷག་པའི་སྐབས་མིང་ཚོག་གསར་པ་ལྷབ་ཚུགས།

པར་རིས་ལ.ལ.ན སློབ་རིམ་དགུ་པ་ལས་བཅུ་གཉིས་པའི་བར།

གོང་གི་ཐོག་ཁྲིམས་འཁུར་ལྷག་པའི་སྐབས་མིང་ཚོག་གསར་པ་ལྷབ་ཚུགས་པས་ ཟེར་བའི་སྐབས་ལུ་ མཚོག་འཁྱར་ནང་ལུ་ སློབ་རིམ་བཅུ་གཉིས་པ་གི་ བརྒྱ་ཆ་ལས་ ༢༩ དང་སློབ་རིམ་བཅུ་གཉིས་པའི་བརྒྱ་ཆ་ལས་ ༢༤ དེ་ལས་སློབ་རིམ་བཅུ་པ་གི་བརྒྱ་ཆ་ལས་ ༡༥ དང་སློབ་རིམ་ དགུ་པ་གི་བརྒྱ་ཆ་ལས་ ༡༩ ཡིན་པས། གནད་སྲུང་འདི་ལུ་བལྟས་ན་ སློབ་རིམ་བཅུ་གཉིས་པའི་སློབ་རྒྱལ་ཚུ་གིས་ ཀི་དེབ་མངམ་ལྷབ་དོ་ཡོད་པ་ཡིན་པས། དེ་ཡང་ ཁོང་ཚུ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ལས་པར་འཇུག་ལུ་ལྷག་པའི་འབད་ནི་དོན་ལུ་དང་གོ་སྐབས་ཐོབ་ནི་དོན་ལུ་ ཡིན་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། དེ་ འབད་མ་ད་ སློབ་རིམ་བཅུ་པ་ཚུ་གི་དེབ་མི་ལྷབ་དོ་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་དེ་ཡང་ བརྒྱ་ཆ་ལས་ ༡༥ ཡིན་པས། གནད་དོན་ཐོ་ཚད་དེ་ཡང་ ཁོང་སློབ་ ལྷག་ཚུ་ སློབ་རིམ་བཅུ་གཉིས་པ་ནང་འཇུག་ལུ་ལྷག་པའི་འབད་ནི་དོན་ལུ་མཐར་འཁྱེད་ཀྱི་སྐབས་ཚད་འཐོབ་པ་ཅིན་ སློབ་རིམ་བཅུ་གཉིས་པ་ནང་ལུ་འཇུག་ ལུ་ལྷག་པའི་འབད་ནི་དོན་གོ་སྐབས་འཐོབ་ནི་དེ་བ་བསྐྱེད་དེ་ ཀི་དེབ་ལེ་ག་མི་ལྷབ་དོ་ཡོད་པ་ཡིན་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།

ར་གིས་ཀི་དེབ་ལྷག་པའི་སྐབས་མིང་ཚིག་གསལ་རལ་ལྷག་ཚུགས།

པར་རིས་4.4.3 སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་བཞི།

ཀི་དེབ་ལྷག་པའི་སྐབས་མིང་ཚིག་གསལ་རལ་ལྷག་ཚུགས་མི་ཚུགས་ཀྱི་ཇི་བའི་ལན་དང་འཇིགས་པོ་དང་དབྱེ་ལག་ལྡེ་ལས་རང་འབྱུང་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་སློབ་ཕྱག་ལེགས་པོ་མེད་པའི་དབྱེ་ལག་ནང་མང་ཤོས་འདུག། དབྱེ་ལག་འདི་ནང་དེ་སླེ་ཚུད་དེ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་རྒྱ་མཚན་ངོ་མ་རང་སློབ་གྲྭ་ཚུ་ག་ར་ཁོམ་གི་ས་ཁོངས་མི་ལེ་ཤ་སྤྲུངས་འཇོམས་འབད་ས་ཆགས་ཏེ་ཡོད་པ་ལས་སེམས་བག་གཡེང་ཤོར་ཏེ་རང་གི་རིག་ས་རྒྱ་སྤྱོད་འབད་ནི་དོན་ལུ་སློབ་དཔོན་གིས་སློབ་སློན་གནང་མི་ལས་ལྷག་སྟེ་རང་གིས་བཟོན་ཤུགས་མི་བསྐྱེད་དོ་ཨིན་མས་ཟེར་ཚེར་ཡི། བགིས་ཚེ་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་སློབ་ཕྱག་གཅིག་ཡང་དབྱེ་ལག་འདི་ནང་མ་ཚུད་པས། དེ་ཡང་སློབ་གྲྭ་འདི་མཐའ་བུར་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཅིག་ཨིན་མ་ཚུད་སློབ་ཕྱག་མང་ཤོས་རང་ཕམ་ས་ནམ་པའི་བྱ་གཞི་འབད་ཕ་ལས་ཁོང་ཚུ་གིས་བཟོན་ཤུགས་ཉམས་པ་ཅིན་གོད་པ་ག་དེ་སླེ་ཡོད་ག་འདི་འདྲི་སྐོར་ལས་ཤེས་ནི་འདི་གིས་སློབ་གྲྭ་ནང་ལུ་སློབ་དཔོན་གིས་སློབ་སློན་འབད་མི་རྒྱུར་ཅིག་མེན་པར་རང་གིས་ཞིབ་འཇོམ་གྱི་ཐོག་ལས་ཡང་ལྷག་དོ་ཨིན་མས་ཟེར་མཚོན་མས། དབྱེ་ལག་ལྡེ་ལས་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་སློབ་ཕྱག་མང་ཤོས་གི་ལན་དབྱེ་ལག་བཞི་པ་གནམ་མེད་ས་མེད་ནང་ཚུད་མས། འདི་གི་འོག་ལས་དབྱེ་ལག་ལྡེ་པ་མཚོག་གྱུར་ནང་ལུ་ཚུད་མས། སློབ་ཕྱག་ཚུ་གི་ལན་མཚོག་གྱུར་ནང་མེད་མི་འདི་ཡང་སློབ་ཕྱག་ཚུ་གིས་མིང་ཚིག་གསལ་རལ་ལྷག་ནི་གི་དོན་ལུ་མཐུན་ཚུན་དཔེར་ན་རྫོང་ཁའི་དཔེ་དེབ་ལ་སོགས་པ་ཉུང་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་འོང་ནི་ཨིན་མས་ཟེར་མཚོན་མས།

4.2 ར་གིས་ཚ་རོགས་ཚུ་དང་མཉམ་སྲོལ་སྐབ་པའི་སྐབས་ མིང་ཚིག་གསར་པ་ལྟ་བུ་ཚུ་གས་པས། Friends as a Source of Dzongkha Vocabulary Improvement

པར་རིས་4.2.2 སློབ་ཚུ་གི་ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ།

སློབ་ལྟེ་བ་བཞི་གི་སློབ་ཚུ་གི་ཕོ་མོའི་གྲལ་ལས་ སློབ་ཚུ་གིས་ ར་གི་ཚ་རོགས་ཚུ་དང་མཉམ་སྲོལ་སྐབ་པའི་སྐབས་ མིང་ཚིག་ གསར་པ་ལྟ་བུ་ཚུ་གས་པས་ཟེར་ མཚོན་གྲུ་གི་དབྱེ་ལག་ནང་ཚུ་དེ་འདུག། དེ་ཡང་ སློབ་ཚུ་གི་ཚུ་ལུ་ ཚ་རོགས་ལེ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་གྱི་ འབྲེལ་བ་མང་སུ་སླེ་འཐབ་པ་ ལས་བརྟེན་ ར་གི་ཚུ་དུ་ མིང་ཚིག་གསར་པ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ནི་ལུ་ ལེ་ཕན་འབྲུང་དོ་བཟུམ་ ཅིག་འདུག། ཨིན་རུང་ སློབ་ཚུ་གི་ཕོ་མོའི་ཐད་ལས་ རྟོན་པ་ད་ ཚ་རོགས་ཀྱི་གྲངས་ལ་ཉུང་མ་ལས་ འབྲེལ་བ་མང་སུ་འཐབ་རུང་ མིང་ཚིག་གསར་པ་ལྟ་བུ་ཚུ་གས་པ་དོ་འོང་ནི་ཨིན་མས།

རྒྱལ་ཁོངས་ཚོགས་ཚུ་དང་མཉམ་སྲོལ་སྤྲོད་པའི་སྐབས་ལུ་ མིང་ཚིག་གསར་པ་ལྟ་བུ་ཚུ་གསལ།

པར་རིས་ ༥.༧.༡ སྐོབ་རིམ་དགུ་པ་ལས་བརྒྱ་གཉིས་པའི་བར།

བྱི་བཞོན་དེ་ རྒྱུ་ཀྱི་ཚོགས་ཚུ་དང་མཉམ་སྲོལ་སྤྲོད་པའི་སྐབས་ལུ་ མིང་ཚིག་གསར་པ་ལྟ་བུ་ཚུ་གསལ་པས་ཟེར་བའི་སྐབས་ལུ་ སྐོབ་རིམ་དགུ་པ་དང་ བརྒྱ་གཅིག་པ་གཉིས་ཀྱི་སྐོབ་སྤྲུག་ཚུ་གི་མཚོག་འགྱུར་ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ལས་༤༠་ཡིན་པས། ལེགས་ཤོམ་ལྟ་བུ་མི་ཚུ་གསལ་པས་ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ལས་༡༤་ཡིན་ པས། དེ་ལུ་ དབྱུང་པའི་སྐབས་ལུ་ ཚོགས་ཚུ་དང་མཉམ་སྲོལ་སྤྲོད་པའི་སྐབས་ལུ་ སྐོབ་སྤྲུག་ཚུ་གི་ མིང་ཚིག་གསར་པ་ལྟ་བུ་མི་ཚུ་གསལ་དོ་ཡོད་པའི་ མངོན་གསལ་བྱུང་ཡོད་པ་ད་ དེ་ཡང་ ཁོང་རང་ཚུ་སྐོབ་ཁང་ནང་ལུ་ བཤད་ཐོ་རེ་བཏང་སྲོད་པའི་སྐབས་ལུ་ ཡ་ཉག་རང་གི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ལག་ལེན་ འཐབ་དོ་ཡོད་པ་ཡིན་པས།

དགེས་པམ་ཚུ་ལས་ མིང་ཚིག་གསར་པ་ལྟ་བུ་ཚུ་གསལ།

པར་རིས་༤.༡.༩ སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་བཞི།

གོང་གི་ཐིག་ལམ་ནང་ལུ་ བཀྲིས་སྐྱང་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་བཞིའི་ནང་ལས་ རང་གི་པམ་དང་གཅིག་ཁར་སྔོན་པའི་སྐབས་ལུ་ རྫོང་ཁའི་མིང་ཚིག་གསར་པ་ལྟ་བུ་ ཚུ་གསལ་པམ་ག་ཟེར་བའི་སྐབས་ འཇམ་དཔལ་སྒྲིང་སྒྲིབ་གླེ་བ་གི་ མཚོག་འགྱུར་ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ལས་༡༡་དང་ རང་འབྱུང་སྒྲིབ་གླེ་བ་གི་བརྒྱ་ཆ་ ལས་༤་བཀྲིས་ཚེ་སྒྲིབ་གླེ་བ་གི་ བརྒྱ་ཆ་ལས་༤་དང་འཇིགས་མེད་ཤེས་རབ་སྒྲིང་གི་བརྒྱ་ཆ་ལས་ ༩་ཨིན་པས། འདི་ལུ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ ལུ་ འཇམ་དཔལ་སྒྲིང་སྒྲིབ་གླེ་བ་གི་པམ་དེ་ཚུ་དང་མཉམ་སྔོན་པའི་སྐབས་ལུ་ རྫོང་ཁའི་མིང་ཚིག་གསར་པ་ལྟ་བུ་ཚུ་གསལ་པམ་ཟེར་བའོད་མི་འདི་ སློབ་ རྒྱལ་མངམ་རང་ རང་མེད་ལྱིམ་ནང་ལུ་ པམ་དང་གཅིག་ཁར་སྔོན་མི་ཨིན་མ་ད་ དེའི་སྐབས་ལུ་ པམ་དང་མཉམ་སློབ་སྐབས་ལས་བརྟེན་ཨིན་པའི་ མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།

ལེའུ་བླུག་པ།

༤.༡ སློབ་བསྐྱར། Discussion

བཀྲིས་སྐྱང་རྫོང་ཁག་ནང་གི་ སློབ་ཕྱུག་སློབ་རིམ་༤་པ་ལས་༡༩་པ་ཚུ་ནས་སློབ་འབད་མི་ཚུ་གི་ རྫོང་ཁའི་ མིང་ཚིག་ཡར་རྒྱས་ཚུ་ག་དེ་སླེར་གཏང་དོ་ ཡོད་པ་ཨིན་ན་ དི་བའོད་དང་ དི་བ་དིས་ལན་ཐོག་ལས་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ སློབ་ཕྱུག་བུ་ཚུ་གིས་ སྤྱད་དེ་བཟུལ་ཤོ་ མི་ལྷག་དོ་ཡོད་པའི་མངོན་ གསལ་བྱུང་ཡི། དེ་འབད་མ་ལས་ སློབ་ཕྱུག་བུ་ཚུ་གིས་ རྫོང་ཁ་ཉལ་རྒྱུང་ སྤྱབ་ཞི་དང་ འབྲི་ཞི་ཚུ་ དཀའ་ངལ་མངམ་བྱུང་སྲིད་ཞི་དང་ རྫོང་ཁའི་ མིང་ཚིག་ཡར་རྒྱས་གཏང་ནི་ལུ་ཡང་ སློབ་ཕྱུག་བུ་ཚུ་གི་ ཁ་སྐད་གཞན་སྤྱབ་ཞི་དང་ རྫོང་ཁའི་མིང་ཚིག་ ཡར་རྒྱས་འགྲོ་ནི་ལུ་ ཐོ་ཐོག་ནི་ཨིན་པས།

ཡིན་ཅུང་ སློབ་གྲྭ་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ལུ་ སློབ་སྤྲུག་ལ་ལུ་ སྤྱང་དེབ་ལྷག་ཞི་ལུ་ སློབ་མེད་མི་ཡང་ཡོད་པ་ཡིན། དེ་འབད་མ་ལས་ ང་བཅས་རའི་རྫོང་ཁའི་
མིང་ཚིག་ལུ་ ཐོ་ཤོག་ཞིའི་ཉེན་ཁག་ ཨ་ཅི་རེ་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།

དེ་ལུ་ བལྟ་བ་ཅིན་ ང་བཅས་རའི་རྫོང་ཁའི་མིང་ཚིག་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་ནི་འདི་ ཅུས་ཚོད་འགོར་ནི་བརྩམ་འཚོར་མ་ཡིན་པས།
སློབ་སྤྲུག་བྱོམ་ཚུ་གིས་ འབྲི་ཚོམ་ལ་སོགས་པའི་ ཀེ་དེབ་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ ལེ་ཤ་མི་ལྷག་དོ་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། སློབ་སྤྲུག་བྱོམ་ཚུ་གིས་ འབྲི་
ཚོམ་ལྷག་ཞི་ནང་ལུ་ བཙོན་དགོས་ད་ རྫོང་ཁའི་མིང་ཚིག་ གསར་པ་ ལེ་ཤ་ལྷག་དགོས་ཡིན་པས། དེ་གིས་ སློབ་སྤྲུག་བྱོམ་ཚུ་གིས་ རྫོང་ཁ་ཉུག་རྒྱང་
སྤྱབ་ནི་ནང་ལུ་ ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ནི་ཡིན་པས། དེ་ཡང་ སློབ་རིམ་བརྒྱུ་གཉིས་པ་ཚུ་ མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་འགྲོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཀེ་དེབ་ ལེ་ཤ་
ཅིག་རང་ལྷག་དོ་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། ང་བཅས་རའི་ འབྲུག་པའི་ལས་སྐོལ་སྐད་ཡིག་རྫོང་ཁ་འདི་ ཡར་རྒྱས་དང་གོང་འཕེལ་འགྲོ་ནི་ཡིན་པ་
གི་ མ་ཚད་ རྫོང་ཁའི་མིང་ཚིག་ ཚུ་ཡང་ ཡར་རྒྱས་འགྲོ་ནི་ལུ་ ཁེ་ཕན་སློམ་འབྱུང་འོང། ཡིན་ཅུང་ སློབ་རིམ་དགུ་པ་དང་བརྒྱུ་པ་ཚུ་གིས་ རྫོང་ཁའི་
མིང་ཚིག་ཡར་རྒྱས་བཏང་ནིའི་ནང་ལུ་ འབྲི་ཚོམ་ཞེ་ཅིག་རང་ མི་ལྷག་དོ་ཡོད་པ་ཡིན་པས། ཡིན་ཅུང་ དོན་དག་མ་ཤེས་པ་ཅིན་ རྫོང་ཁའི་ཚིག་མཚོད་
དང་ སློབ་དཔོན་ཚུ་ལས་ ཐོགས་རམ་ལེན་ཏེ་ ལྷབ་ཡིན་ཟེར་བཀོད་དེ་འབྲུག་མིང་ཚིག་གསར་པ་ཚུ་ མི་མཁས་པ་གཞན་ཚུ་གིས་བྲིས་དེ་ ཡོད་མི་འབྲི་
ཚོམ་ལྷག་པའི་སྐབས་ལུ་ མིང་ཚིག་གསར་པ་ལྷབ་ཚུ་གསུམ་པས་ཟེར་ཡིན་པས། མིང་ཚིག་གསར་པ་ལྷབ་ནི་འདི་ འབྲི་ཚོམ་ཁག་མ་འདྲམ་ཚུ་ནང་ལས་ ཐོབ་
ནི་ཡིན་ཅུང་ སློབ་སྤྲུག་ལ་ལུ་ཅིག་ འགྲུལ་འཕྲིན་ནང་ལས་ ལྷབ་ནི་ཡོད་ཟེར་བཀོད་ལྷག་ཡིན་ཅུང་ དེ་མེས་ནངས་པའི་གནས་སྤངས་ནང་ འགྲུལ་འཕྲིན་
འདི་གིས་ ང་བཅས་རའི་སློབ་སྤྲུག་ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ ཀེ་དེབ་ལྷག་ཞི་དང་ ལྷག་ཅི་རང་འབད་ཅུང་ ཅུས་ཚོད་འགོར་བཟླག་བཏང་དོ་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་
ཡོད་པ་ཡིན།

ལྷན་ཚོམ་ལྷག་ཞི་དང་ ཡང་ན་ མ་པ་ལས་ར་ མ་ལྷག་མི་སློབ་སྤྲུག་ བྱོམ་བརྒྱུ་ཆ་ལས་༣ དང་བརྒྱུ་བརྒྱུ་ཆ་ལས་༡ ཡིན་པས། ང་བཅས་ཀྱིས་འདི་ལུ་
བལྟ་སྟེ་འབད་ཅུང་ སློབ་སྤྲུག་བྱོམ་ཚུ་གིས་ ལྷག་ཞི་སློབ་དང་དང་འདོད་ཚུ་མར་སབ་འགྲོ་དོ་ཡོད་པའི་ཚོར་སྣང་ཡང་བྱུང་དོ་ཟེར་ལུ་ནི། སློབ་སྤྲུག་བྱོམ་ཚུ་
ལུ་ ལྷག་ཞི་སྤྱང་བ་མངམ་བྱིན་དགོས་བརྩམ་སྟེ་མངོན་གསལ་བྱུང་མ་ཡིན་པས། དེ་ཡང་ སློབ་སྤྲུག་བྱོམ་ཚུ་གི་ རྫོང་ཁའི་མིང་ཚིག་འདི་ བད་དོན་སློབ་
ལེན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ལག་ལེན་ཚེན་མོ་ཅིག་རང་མི་འཐབ་དོ་ཡོད་པ་ད་ མངམ་རང་ ཁ་སྐད་གཞན་ཚུ་དང་མཉམ་སྦྲེལ་བྱེད་སྤྱོད་ལུ་ སློབ་དོ་ཡོད་པའི་
མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།

སློབ་རིམ་བརྒྱུ་གཉིས་པ་ཚུ་གིས་ལེགས་ཤོམ་ལྷག་དོ་ཡོད་པ་མ་ཚད་ མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ལུ་འཇུལ་ལྷགས་འབད་དགོས་ལས་བརྟེན་ཅ་འགོངས་དོ་
ཡོད་པ་ཡིན་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། དེ་ཡང་ སློབ་རིམ་བརྒྱུ་གཉིས་པ་ཚུ་ མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ འཇུལ་ལྷགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་གོ་
སྐབས་འཐོབ་ནི་ཡིན་པས། སློབ་སྤྲུག་ཚུ་གིས་སློབ་དཔོན་ཚུ་ལས་ མིང་ཚིག་ཚུ་ ལེ་ཤ་རང་ལྷག་ཚུ་གསུམ་དོ་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།

སློབ་རིམ་བརྒྱུ་གཉིས་པའི་སློབ་སྤྲུག་ཚུ་གིས་ ཀེ་དེབ་མངམ་ལྷག་དོ་ཡོད་པ་ཡིན་པས། དེ་ཡང་ ཁོང་ཚུ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་འཇུལ་ལྷགས་
འབད་ནིའི་དོན་ལུ་དང་གོ་སྐབས་ཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཡིན་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། དེ་འབད་མཇུག་ སློབ་རིམ་བརྒྱུ་པ་ཚུ་གིས་ཀེ་དེབ་མི་ལྷག་དོ་ཡོད་པའི་
མངོན་གསལ་དེ་ཡང་ བརྒྱུ་ཆ་ལས་༡༥ ཡིན་པས། གནད་དོན་ཕོ་ཚད་དེ་ཡང་ ཁོང་སློབ་སྤྲུག་ཚུ་ སློབ་རིམ་བརྒྱུ་གཉིས་པ་ནང་འཇུལ་ལྷགས་འབད་ནིའི་
དོན་ལུ་ མཐར་འཁྲུལ་གྱི་སྐྱགས་ཚད་འཐོབ་པ་ཅིན་ སློབ་རིམ་བརྒྱུ་གཉིས་པ་ནང་ལུ་འཇུལ་ལྷགས་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་འཐོབ་ནིའི་རེ་བ་བསྐྱེད་དེ་ ཀེ་
དེབ་ལེ་ཤ་མི་ལྷག་དོ་ཡོད་པ་ཡིན་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།

རྒྱ་མཚན་ངོ་མ་རང་སློབ་གྲུ་ལྟ་ག་ར་ཁོ་མ་གི་ས་ཁོངས་ མི་ལེ་ག་སྤྱངས་འཛོམས་འབད་ས་ཆགས་ཏེ་ཡོད་པ་ལས་ མེམས་བག་གཡེང་ཤོར་ཏེ་ རང་གི་རིག་ པ་རྒྱ་སྤྱོད་འབད་ནི་དོན་ལུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་སློབ་སྟོན་གནང་མི་ལས་ལྷག་སྟེ་ རང་གིས་ བཙུན་ལྷགས་མི་བསྐྱོད་དོ་ཨིན་མས་ཟེར་ཚོར་ཡི། བགྲིས་ཚེ་ སློབ་གྲུ་ལྟེ་བའི་སློབ་སྤྲུག་གཅིག་ཡང་ དབྱེ་ཁག་འདི་ནང་མ་ཚུད་པས། དེ་ཡང་སློབ་གྲུ་འདི་མཐའ་ལཱ་ལྷན་གྱི་སློབ་གྲུ་ཅིག་ཨིན་མ་ཚང་ སློབ་སྤྲུག་མང་ཤོས་ རང་ བམས་ནམ་པའི་བྱ་གཞི་འབད་མ་ལས་ ཁོང་ཚུ་གིས་ བཙུན་ལྷགས་ཉམས་པ་ཅིན་གོའདྲ་པ་ག་དེ་སྟེ་ཡོད་ག་ འདི་འོ་སློབ་ལས་ཤེས་ནི་འདི་གིས་ སློབ་གྲུ་ནང་ལུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་སློབ་སྟོན་འབད་མི་རྒྱུ་མ་ཅིག་མེན་པར་ རང་གིས་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ཐོག་ལས་ཡང་ ལྷབ་དོ་ཨིན་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ ཡི། སློབ་སྤྲུག་ཚུ་གིས་ མིང་ཚོག་གསར་པ་ལྷབ་ཅི་གི་དོན་ལུ་ མཐུན་རྐྱེན་ རྫོང་ཁའི་དཔེ་དཔེ་ལ་སོགས་པ་ ཉུང་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འོང་ནི་ཨིན་པའི་མངོན་ གསལ་བྱུང་ཡི། རྒྱུ་མཐོང་TVབཟླ་སྟེ་མིང་ཚོག་གསར་པ་ལྷབ་རྒྱུ་གསལ་མི་འདི་ སློབ་སྤྲུག་མང་ཤོས་གྱིས་ལན་ ཉུང་ལམ་ཅིག་གི་དབྱེ་ཁག་ནང་ཚུད་ཅུག་དེ་ ཡང་ སློབ་སྤྲུག་ཚུ་མང་ཤོས་ར་ ནང་སྤྱོད་སློབ་སྤྲུག་ སློབ་གྲུ་ནང་ར་སྤྱོད་དེ་དཔེ་ཆ་ལྷབ་མི་ཨིན་མ་ལས་ རྒྱུ་མཐོང་གི་མཐུན་རྐྱེན་མེད་ནི་འདི་གིས་ ཨིན་མས།

རྒྱུ་མཐོང་TVཡོད་མི་ཚུ་གིས་ འབྲུག་རྒྱུ་བསྐྱུགས་ལས་འཛིན་གྱིས་ རྒྱུ་བསྐྱུགས་འབད་མི་ལས་རིམ་ཚུ་ལས་ ལྷབ་རྒྱུ་གསལ་ པའི་གོ་སྐབས་ཡོད་རུང་ རྒྱུ་མཐོང་ནང་གི་ ལས་རིམ་སློབ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཚུ་ག་ར་ རྒྱུ་ལའབ་གཞན་གྱི་ཁ་སྐད་ནང་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ རབ་ཅས་ རའི་ཁ་སྐད་གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ལུ་སློབ་ མ་བསྐྱོད་པ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ མང་ཤོས་གྱིས་ རྒྱུ་མཐོང་ནང་ལས་ མིང་ཚོག་གསར་པ་ལྷབ་མི་ཚུ་གསལ་དོ་ བཟུམ་ཅིག་འདུག། མཚོག་འགྱུར་གྱི་དབྱེ་ཁག་ ནང་ རྒྱུ་མཐོང་TVབཟླ་སྟེ་མིང་ཚོག་གསར་པ་ལྷབ་རྒྱུ་གསལ་མི་ སོ་ལས་མོ་མང་སུ་ཡོད་མི་འདི་ བུམོ་ཚུ་མང་ཤོས་ར་ཁྱིམ་ནང་སྤྱོད་དེ་ ཁྱིམ་ནང་གི་ལུ་ གཡོག་རེ་འབད་དེ་ རུས་ཚོད་འཐོབ་ད་ར་ རྒྱུ་མཐོང་བཟླ་སྟེ་ མིང་ཚོག་ཚུ་ལྷབ་དོ་ འོང་ནི་མས། བུམོ་ཚུ་འབད་བ་ཅིན་མང་ཤོས་ར་ ལྷི་ཁའི་ལུ་རེ་ འབད་ ཆ་རོགས་བསྐྱོམས་ཏེ་བཤུལ་འགྲོ་ནི་མང་སུ་ཡོད་པ་ལས་ རྒྱུ་མཐོང་བཟླ་སྟེ་གི་གོ་སྐབས་ཡང་ཉུང་མ་ལས་བརྟེན་ རྒྱུ་མཐོང་ལས་བརྟེན་པའི་མིང་ ཚོག་གསར་པ་ལྷབ་མི་ཚུ་གསལ་དོ་འོང་ནི་མས།

རྒྱུ་མཐོང་TVབཟླ་སྟེ་ མིང་ཚོག་གསར་པ་ལྷབ་རྒྱུ་གསལ་མི་ སློབ་རིམ་དགུ་པ་དང་ བཅུ་པ་ བཅུ་གཅིག་པ་ བཅུ་གཉིས་པ་ བཞི་ལས་ མང་ཤོས་རང་ སློབ་རིམ་བཅུ་གཅིག་པའི་སློབ་སྤྲུག་ཚུ་གིས་རྒྱུ་མཐོང་བཟླ་སྟེ་ མིང་ཚོག་གསར་པ་ལྷབ་མི་ཚུ་གསལ་དོ་ཡོད་པ་ལས་ དེ་ཡང་ དང་པ་ལུ་སློབ་ཞན་ གཉིས་ པ་ལུ་ རྒྱུ་མཐོང་TVགི་མཐུན་རྐྱེན་མེད་པ་ལས་བརྟེན་ མེན་ག་ཟེར་མཚོ་མས། སློབ་རིམ་བཅུ་གཉིས་ པའི་སློབ་སྤྲུག་ཚུ་གིས་ རྒྱུ་མཐོང་TVབཟླ་ སྟེ་མིང་ཚོག་ལྷབ་རྒྱུ་གསལ་མི་མང་སུ་ཡོད་པ་ལས་ ཁོང་མང་ཤོས་ལུ་མཐུན་རྐྱེན་ཡོད་པ་མ་ཚང་ མཐོ་རིམ་སློབ་གྲུ་ནང་འཇུག་ལཱ་ལས་འབད་ནི་དོན་ལུ་ སློབ་ རིམ་བཅུ་གཉིས་པའི་སྤྲུགས་ལུ་རག་ལས་པ་ཨིན་མ་ཤེས་ཏེ་ བཙུན་ལྷགས་བསྐྱོད་དེ་ ལྷབ་དོ་ཨིན་མས་ཟེར་མཚོ་མས།

སློབ་གྲུ་ལྟེ་བ་བཞི་གི་སློབ་སྤྲུག་ཚུ་ལས་ འཇམ་དཔལ་གྱི་སློབ་གྲུ་ལྟེ་བའི་སློབ་སྤྲུག་ཚུ་གིས་ རྒྱུ་འཕགས་ཀྱི་སློབ་ལས་ རྒྱུ་མཐོང་ TV བཟླ་སྟེ་མིང་ ཚོག་གསར་པ་ལྷབ་རྒྱུ་གསལ་ཟེར་ངོས་ལེན་འབད་ཅུག། དེ་ཡང་ སློབ་གྲུ་འདི་གི་ སློབ་སྤྲུག་མང་ཤོས་ རྒྱུ་མཐོང་ TV གི་ མཐུན་རྐྱེན་ཚང་པའི་གྲུ་ སློབ་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ ཨིན་མ་མས་ཟེར་མཚོ་མས། སློབ་གྲུ་ལྟེ་བ་བཞི་གི་ གཡལ་ལས་ རང་འབྱུང་སློབ་གྲུ་ལྟེ་བའི་ སློབ་སྤྲུག་ཚུ་གིས་ རྒྱུ་མཐོང་ TV བཟླ་སྟེ་མིང་ཚོག་གསར་པ་ལྷབ་མི་ཚུ་གསལ་པས་ཟེར་ལན་བཀོད་མི་ དེ་ཡང་ སློབ་སྤྲུག་མང་ཤོས་ར་ ནང་སྤྱོད་སློབ་སྤྲུག་འབད་བའི་ཁར་ རྒྱུ་ མཐོང་ TV གི་མཐུན་རྐྱེན་མེད་ནི་འདི་གིས་ཨིན་མས་ཟེར་མཚོ་མས། སློབ་སྤྲུག་མོ་ཚུ་ལུ་ ཆ་རོགས་ལེ་ལྷོ་ཡོད་པའི་གྲུ་ འབྲེལ་བ་མང་སུ་སྟེ་འཐབ་པ་ ལས་བརྟེན་ རང་གི་རྒྱུ་ལུ་ མིང་ཚོག་གསར་པ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ནི་ལུ་ ཁེ་སན་འབྱུང་དོ་བཟུམ་ ཅིག་འདུག། ཨིན་རུང་ སློབ་སྤྲུག་མོ་གི་ཐང་ཁར་

སྟོན་པ་དང་ ཚ་རྟོགས་ཀྱི་གྲངས་ལ་ཉུང་མ་ལས་ འབྲེལ་བ་མང་སྲུ་འབྲེལ་རུང་ མིང་ཚིག་གསར་པ་ལྟ་བུ་མི་ཚུགས་དོ་ཡོད་ནི་ཡིན་མས། སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་
བཞིའི་ནང་ལུ་རང་ ཚ་རྟོགས་ཚུ་དང་མཉམ་སྲོལ་སློབ་སྦྱོར་སྟེ་ མིང་ཚིག་གསར་པ་ཚུ་ལྟ་བུ་མི་ཚུགས་དོ་ཡོད་པ་ཡིན་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།
ཕམ་ཚུ་ལས་མིང་ཚིག་གསར་པ་ལྟ་བུ་ཚུགས་པས་ཟེར་བའི་སྐབས་ལུ་ སློབ་སྦྱོར་པོ་དང་མོ་ལུ་བྱི་བཀོད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་མཚོག་འགྱུར་ནང་ལུ་བརྒྱ་ཚ་
ལས་༡༤ མོ་དང་བརྒྱ་ཚ་ལས་༡༢ མོ་ཡིན་པས། སློབ་སྦྱོར་མང་མ་གིས་ར་ ཁོང་རའི་ཕམ་ཚུ་ལས་མིང་ཚིག་གསར་པ་མི་ལྟ་བུ་དོ་ཡོད་པ་ཡིན་རུང་ཁོང་སློབ་
སྦྱོར་ཚུ་གི་ རེ་ཅིག་སྐབས་ ཕམ་ཚུ་ལས་ མིང་ཚིག་གསར་པ་ཨ་ཙོ་རེ་ལྟ་བུ་དོ་ཡོད་པ་ཡིན་པས། དེའི་ནང་དོན་ཉིད་ལས་ སློབ་སྦྱོར་བྱུག་བྱུ་ཚུ་གི་ མང་མ་
ལྟ་བུ་དོ་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། དེ་ཡང་ སློབ་སྦྱོར་བྱུག་བྱུ་ཚུ་ བྱི་མ་ནང་ལུ་མང་མ་ཕམ་དང་གཅིག་ཁར་སྟོན་དོ་ཡོད་པ་ཡིན།
སློབ་སྦྱོར་རང་མོའི་ཕམ་ཚུ་ལས་ མིང་ཚིག་གསར་པ་ལྟ་བུ་ཚུགས་པས་ག་ཟེར་བའི་སྐབས་ལུ་ སློབ་སྦྱོར་སློབ་རིམ་བརྒྱུ་བ་དང་བརྒྱུ་གཅིག་པ་དེ་ལས་བརྒྱ་
གཉིས་པ་གསུམ་གི་ མཚོག་འགྱུར་ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཚ་ལས་༤ དང་སློབ་རིམ་དགུ་པའི་སློབ་སྦྱོར་ཚུ་གི་མཚོག་འགྱུར་ནང་ལུ་བརྒྱ་ཚ་ལས་༡༠ དང་གཞུང་མེད་
ས་མེད་ལེགས་ཤོམ་ནང་ལུ་ སློབ་སྦྱོར་སློབ་རིམ་དགུ་པ་ཚུ་གི་ བརྒྱ་ཚ་ལས་༡༤ ཡིན་པས། དེ་ལུ་དབྱེ་དབྱེ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ སློབ་རིམ་དགུ་པ་ཚུ་
སློབ་སྦྱོར་སྟེ་རིམ་གཞན་དང་འཕྲད་བའི་སྐབས་ ཕམ་ཚུ་དང་མཉམ་མང་མ་སྟོན་དེ་ ཕམ་ཚུ་ལས་མིང་ཚིག་མང་མ་ལྟ་བུ་དོ་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།
འཇམ་དཔལ་གྱི་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་གིས་ཕམ་དེ་ཚུ་དང་མཉམ་སྟོན་པའི་སྐབས་ལུ་ རྫོང་ཁའི་མིང་ཚིག་གསར་པ་ལྟ་བུ་ཚུགས་པས་ཟེར་བཀོད་མི་འདི་ སློབ་སྦྱོར་
མང་མ་རང་ རང་མོའི་བྱི་མ་ནང་ལུ་ ཕམ་དང་གཅིག་ཁར་སྟོན་མི་ཡིན་མ་ད་ དེའི་སྐབས་ལུ་ ཕམ་དང་མཉམ་སྲོལ་སློབ་སྦྱོར་བའི་མངོན་
གསལ་བྱུང་ཡི།

དེ་མ་ཚད་ རང་གིས་མ་ཤེས་པའི་མིང་ཚིག་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་མིང་ཚིག་ལུ་དམ་ཅིག་རང་མོའི་འབྲི་དེབ་ནང་འབྲི་བརྒྱུག་སྟེ་ སློབ་དེབ་ནང་ལས་འཐོན་པའི་
མིང་ཚིག་ཉེ་མ་གོ་མི་ཚུ་ རང་གི་གོ་དོན་ཅིག་ཁར་འབྲི་དེབ་ནང་ལུ་འབྲི་བརྒྱུག་སློབ་དཔོན་གྱི་བཟོ་རྟུག་འབད་དོ་ཟེར་བཀོད་ཅུག་འབྲི་ཚུ་ལ་མོགས་པའི་
འབྲི་ཞིའི་རིག་ཅུལ་ག་ཅི་ཡིན་རུང་ འདི་ནང་ལུ་མིང་ཚིག་ཚུ་བརྒྱུགས་ཏེ་ འབྲི་དགོས་བཟོ་སྟེ་དཀའ་ངལ་སེལ་དོ་ཡིན་པས། དེ་བརྒྱུམ་སྟེ་ ཅུ་ཚིག་དང་
དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྟེབ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་བཟོ་རྟུག་འབད་དོ་ཟེར་བཀོད་ཅུག།
རྫོང་ཁའི་མིང་ཚིག་གསར་པ་ལྟ་བུ་ཞིའི་དོན་ལུ་མིང་ཚིག་ལྷ་ལག་ཡོད་མི་ཚུ་དེས་ཚིག་ལྷ་བ་བརྒྱུག་དོ་ཡོད་པ་ད་ མིང་ཚིག་གསར་པ་ཚུ་ལག་ལེན་འབྲེལ་མི་
འབྲེལ་ཡང་བཟོ་དོ་ཡོད་པ་ཡིན་པས། བཤད་པ་རྒྱུ་བྱིན་ནི་དང་ ཚིག་མཚོན་ལག་ལེན་འབྲེལ་ཐོག་ལས་རྫོང་ཚིག་བཟོ་སྟེ་ མིང་ཚིག་གི་དཔེ་རེ་བཀོད་ཐོག་
ལས་བཤད་པ་རྒྱུ་བྱིན་མ་ཡིན་ཟེར་བཀོད་ཅུག།

སློབ་དཔོན་ཚུ་གིས་ རྫོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་ཚུ་མར་ཉམས་འགྱུ་ནི་ཡིན་པས་ཟེར་བཀོད་ཅུག། དེ་ཡང་ སློབ་སྦྱོར་མང་ཤོས་ཀྱིས་མིང་སྐད་ལག་ལེན་འབྲེལ་བ་
ཅིན་རྫོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་དང་མིང་ཚིག་ཚུ་ ལག་ལེན་འབྲེལ་མི་མེད་པར་གཞན་པའི་སྐད་ལས་བཤད་ནི་ཡོད་ཟེར་བཀོད་ཅུག།

རྫོང་ཁའི་མིང་ཚིག་ཡར་རྒྱས་འགྱུ་ནི་དང་ ངག་ཐོག་གི་བདེ་སྟོན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་དང་སྐད་དང་འབྲི་ཚུ་ལུ་འབྲི་བའི་སྐབས་ལུ་ འཇམ་ཉོང་ཉོང་འབྲི་
ཚུགས་པའི་ཕན་ཐོགས་ཡོད་ཟེར་བཀོད་ཅུག་དེ་མ་ཚད་ དུས་རྒྱུན་སློབ་དཔོན་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཉམས་མ་བརྒྱུག་པར་ལག་ལེན་འབྲེལ་ནི་དང་ མ་འོངས་
པ་ལུ་ ང་བཅས་རའི་ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་རྫོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་དང་མིང་ཚིག་ཚུ་བདག་འཛིན་འབད་ནི་ལག་ཆེ་ཟེར་བཀོད་ཅུག།

ཡིན་རུང་ སློབ་སྦྱོར་ཚུ་གིས་ རྫོང་ཁའི་མིང་ཚིག་གསར་པ་ མང་ཤོས་ར་ སློབ་གྲྭའི་སློབ་དཔོན་ཚུ་ལས་ ལྟ་བུ་དོ་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། དེ་ཡང་
སློབ་སྦྱོར་བྱུག་བྱུ་ཚུ་གི་ བརྒྱ་ཚ་ལས་༥༤ དང་བྱུ་ཚུ་གི་བརྒྱ་ཚ་ལས་༥༠ ཡིན་པས། དེ་ཡང་ སློབ་སྦྱོར་ཚུ་རྫོང་ཁའི་ཐོག་ལས་སློབ་སྟོན་དང་ལྟ་བུ་སྐད་འབད་
བའི་སྐབས་ སློབ་དཔོན་ཚུ་གིས་ སློབ་སྟོན་གནང་བ་ལས་བརྟེན་ཡིན་པས། དེ་ལས་སློབ་སྦྱོར་ཚུ་ མིང་ཚིག་ཡར་རྒྱས་འདི་ ཀེ་དེབ་ལྷག་པའི་སྐབས་ལུ་

མིང་ཚིག་མངམ་ཤེས་ཚུགས་པས་ཟེར་བཀོད་རུག དེ་ཡང་བུ་ཚུ་བརྒྱ་ཆ་ལས་ ༤༧ དང་བུ་ཚུ་ཆ་ལས་ ༤༩ ཡིན་པས། དེ་ཡང་ང་བཅས་འདི་འབྲུག་གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཀེ་དེ་བ་ཚུ་ སློབ་ཕྲུག་ག་ར་ལུ་གནང་ནི་ཡོད་པ་ལས་ཡིན་པས། དེ་ལས་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ རྫོང་ཁའི་མིང་ཚིག་ཡར་རྒྱས་འདི་ སྤྱང་དེ་བ་ལྷག་པའི་སྐབས་ཡིན་པས་ཟེར་བཀོད་རུག དེ་ཡང་བུ་ཚུ་བརྒྱ་ཆ་ལས་ ༤༧ དང་བུ་ཚུ་ཆ་ལས་ ༩༩ ཡིན་པས། སྤྱིར་བཏང་སློབ་ཕྲུག་བུ་ཚུ་གི་ རྫོང་ཁའི་མིང་ཚིག་ཡར་རྒྱས་དང་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་ སློབ་མེད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། དེ་འབད་མ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་བུ་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྫོང་ཁའི་སློབ་ཚན་དང་རྫོང་ཁ་དང་འབྲེལ་བའི་ཤེས་ཡོན་ཚུ་ལྟ་བུ་སྤྱངས་འབད་ནི་ལུ་བཙུན་དགོས་ཡིན་པས།

༤.༢ རྒྱབ་གཞི་ཚུ་ལྷོད། Recommendation

བགྲིས་སྐད་རྫོང་ཁག་ནང་གི་སློབ་ལྷོ་བ་བཞི་ནང་ལུ་རྫོང་ཁའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ཡར་རྒྱས་གཏང་བཞིན་པ་ཡོད་པ་ཡིན་ཅུང་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཅུ་འགོངས་ཏེ་ཉེང་བཀལ་ར་རྫོང་ཁའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ལྷོ་བ་དགོས་འདུག་ཤེས་རིག་ཡར་རྒྱས་དང་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དོན་ལུ་ རྫོང་ཁའི་མིང་ཚིག་ཚུ་མེད་ཐབས་མེད་པ་ཡིན་མ་ལས་ སློབ་སྦྱོང་དང་ ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དོན་ལུ་ ལས་སྣ་དང་འཆར་གཞི་བཟོ་དགོས་འདུག་པ་བཅས་ཀྱི་ཤེས་རིག་ལམ་ལུགས་ནང་ལུ་ འོག་ལུ་བཀོད་མི་ཚུ་དགོས་འདུག།

- ༡༽ འབྲུག་གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྫོང་ཁའི་མིང་ཚིག་ ལྷོ་བ་སྤྱང་འབད་ནི་དོན་ལུ་ ཚོས་ཚན་གཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོས་འདུག།
- ༢༽ ཤེས་རིག་གི་ལམ་ལུགས་ནང་ལུ་ རྫོང་ཁའི་ཚོས་ཚན་མངམ་བཙུགས་དགོས་འདུག།
- ༣༽ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རྫོང་ཁའི་མིང་ཚིག་ཡར་རྒྱས་གཏང་ནི་དོན་ལུ་ ད་རེས་ནངས་པའི་གནས་སྤངས་དང་བསྟུན་ ཐབས་ཤེས་དང་ཐབས་ལམ་མ་འབྲམ་བཏོན་ཐོག་ལས་ སློབ་བསྐྱེད་ཚུགས་པ་བཟོ་དགོས་འདུག།
- ༤༽ མ་འོངས་པ་ནང་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་པ་ཚུ་གིས་འདི་ལས་ལྷག་པའི་ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི་གི་གོ་སྐབས་འདུག།

༤.༣ ཞིབ་འཚོལ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ བཀག་འཛིན། Limitations

ཞིབ་འཚོལ་འདི་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ དཀའ་ངལ་གནམ་མེད་ས་མེད་མ་བྱུང་ ཡིན་ཅུང་ རོ་ཅི་ འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ བཟུང་ཡམས་ཀི་བིཏ་ ༡༧ རྩུབ་སྤེལ་འབྱོར་ཡོད་པ་ལས་ གནད་སྤྱད་བསྟུན་ལེན་འབད་བ་ཚར་གཉིས་ འབྱོར་དགོས་འཐོན་ཡོད་པ་ཡིན། ཡིན་ཅུང་ གོ་སྐབས་འདི་ གསེར་ལས་དཀོན་ནི་འདི་གིས་རང་དང་མཉམ་རིགས་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ འབྲུས་ཤོར་གང་ཡང་མེད་པར་འབད་ཚུགས་ཅི། གནད་སྤྱད་བསྟུན་ལེན་འབད་མི་ཚུ་ཡང་ རང་གིས་འཆར་གཞི་བཙུགས་དོ་བཟུམ་སྤེ་ འབད་ཚུགས་ནི་འདི་གིས་ བསམ་པ་རྫོགས་ཅི་ཟེར་ལུ་ནི་ཡིན་ལགས།

མཇུག་བསྟུ། Conclusion

རྫོང་ཁ་འདི་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་ཡིན་ཟེར་ འབྲུག་གི་ཅུ་ཁྲིམས་ཚེན་མོ་ནང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་པ་ཡིན། འདི་འབད་མ་ལས་ ང་བཅས་ར་ག་ར་འབད་ཅུང་ གཞུང་སྐད་རྫོང་ཁ་འདི་ རིག་ཅུལ་བཞིའི་ཐོག་ལས་ སྤྱང་བཙུན་འབད་དགོས་ཁག་ཆེ་བས། ད་རེས་ནངས་པ་ རྫོང་ཁ་འདི་ ང་བཅས་ར་

མི་ཚུ་གི་བར་ན་ བདེ་དོན་དང་སློད་ལེན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ལག་ལེན་འབབ་ཨིན་པས། བདེ་དོན་སློད་ལེན་འབད་ནི་དེ་དོན་ལུ་ རྫོང་ཁའི་མིང་ཚིག་མང་
 རབས་ཅིག་ཤེས་དགོཔ་ལག་ཚེམ་ལས་ ང་བཅས་ར་ག་ར་ཨིན་རུང་ ཨིང་སྐད་ཀྱི་མིང་ཚིག་ཚུ་ལག་ལེན་མ་འབབ་པར་རྫོང་ཁའི་མིང་ཚིག་ལག་ལེན་འབབ་
 ཐོག་ལས་ སློབ་ཕྱག་དང་སློབ་དཔོན་གཞན་ཡང་འབྲུག་མི་ཆེ་འབྲིང་རྒྱུ་གསུམ་ག་ར་གི་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོགས་ལས་ཡར་རྒྱས་གཏང་དགོཔ་ཨིན། འདི་
 འབད་མ་ལས་ ཚ་གུང་འདི་རང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་འདི་ གཙོ་བོ་ཅིག་རྫོང་ཁའི་ཁ་སྐད་འབད་མ་ལས་ ཡར་རྒྱས་གཏང་དགོཔ་ལག་ཚེ་
 བས། རྒྱལ་ལས་མི་ངོམ་ག་གིས་འབད་རུང་ ཞིབ་འཚོལ་འབྲིལ་ཕྱིན་མ་སླེ་འབད་ནི་གོ་སྐབས་འདུག།

རྒྱབ་སྐྱོར་ཡིག་ཚུ། References

Alqahtani,M.(2015). The important of Vocabulary in language learning and how to be taught.*International Journal of Teaching and Education*, 3(3), 21-34.
 doi:10.20472/TE-2015-3-3-002

Brown, R.&Donkaewbua,S. (2008). Incidental Vocabulary Acquisition from reading. Reading while listening and listening to stories. *Reading in a Foreign Language*, 20(2), PP. 136-163

Carroll,C.J. (2013). *The Effect of Parental Literacy Involvement and Child Reading interest on the Development of Emergency Literacy Skills*. Retrieved from Educational Psychology Commons:<https://dcuwm.edu/etd>

Cresswell, J. W. (2014). *Research Designs: Qualitative, quantitative and mixed method approaches* (4th ed.). California: Sage Publications.

Duke, N.K., & Moses, A. M. (2003). 10 Research tested ways to build children's vocabulary, *Scholastic professional paper*. New York: Scholastic Inn.

Neuman, S.B., & Wright, T.S. (2014). The Magic of Words: Teaching Vocabulary in Early Childhood Classroom.*American Educator*, 4-13.

Population of Bhutan, (2020), Retrieved from <https://www.worldometers.info/demographics/bhutan->

demographics/

SangayBiddha&DorjiThinley. (2010).Buildingstudent's oral fluency: Perspective on the use of spoken English in Bhutanese classroom. *Rabsei* (14), 11-34

Sedita, J. (2005). *Effective Vocabulary Instructions. Insights on Learning Disabilities*, pp. 3-4

Sedita, J. (2005). *Effective Vocabulary Instructions. Insights on Learning Disabilities*, pp. 33-45

ཤེས་རིག་སླེ་ཚན། (༡༩༥༩) ལུས་རྒྱལ་སྡོད་ལས་ལ་སྤྱིང་པོ་རྒྱལ་ཚན་ཞབས་ཏོག་འབྲུག་ཕུན་ཚོགས་གླིང་།

YongqiG.& Johnson, R. K. (1996). Vocabulary learning strategies and language learning outcomes. *Language learning*. 46(4), 643-679.

Yule.G. (2010). *The Study of Language* (4thed.). Cambridge University.